

Essai sur la systématique et la phylogénie des *Onthophagus* Latreille, 1802, d'Afrique tropicale appartenant au septième groupe de d'Orbigny. Description d'un sous-genre nouveau et de trois espèces nouvelles (Coleoptera, Scarabaeoidea, Onthophagini)

†Federico TAGLIAFERRI*, Philippe MORETTO** & Sergueï TARASOV***

*Strada alla Scuola, 5 - 29100 Roncaglia (PC), Italy.

**42 Rue Gimelli, 83000 Toulon, France. <naturafrique@gmail.com>

***National Center for Biosystematics, Department of Zoology, Natural History Museum, University of Oslo, P.O. Box 1172 Blindern, NO-0318 Oslo, Norway. <sergxf@yandex.ru>

Résumé. – Une analyse phylogénétique met en lumière les relations existant entre une partie des espèces qui font partie du 7^e groupe de d'ORBIGNY (1913). L'analyse confirme quatre clades monophylétiques bien définis comprenant des espèces du groupe *vinctus*, du sous-genre *Bicornonthophagus n. subg.*, et des sous-genres *Colobonthophagus* Balthasar, 1963 et *Eremonthophagus* Zunino, 1979. Il en résulte une réévaluation taxonomique du groupe de d'Orbigny : description du nouveau sous-genre *Bicornonthophagus*, rétablissement du statut de sous-genre pour *Eremonthophagus* (précédemment considéré comme synonyme de *Colobonthophagus*), et reconnaissance d'un nouveau groupe constitué par *O. vinctus* et les espèces voisines. Le groupe *vinctus*, dont les espèces sont répandues dans la région afrotropicale et communes dans les collections, est révisé et une clé d'identification est proposée. Trois nouvelles espèces appartenant à ce groupe sont décrites et leur répartition précisée : *Onthophagus pseudovinctus n. sp.*, *Onthophagus paravinctus n. sp.* et *Onthophagus giuseppecarpanetoi n. sp.*

Mots clés. – Coléoptères, Scarabaeidae, Onthophagini, phylogénie, systématique, Afrique, biogéographie, *Bicornonthophagus n. subg.*, *Onthophagus pseudovinctus n. sp.*, *Onthophagus paravinctus n. sp.*, *Onthophagus giuseppecarpanetoi n. sp.*, *Eremonthophagus*, *Colobonthophagus*.

Essay on the systematics and phylogeny of the Afrotropical *Onthophagus* Latreille, 1802, belonging to d'Orbigny's seventh group. Description of a new subgenus and three new species (Coleoptera, Scarabaeoidea, Onthophagini)

Abstract. – A phylogenetic analysis shed light on the relationships on part of the species belonging to d'ORBIGNY's (1913) 7th group. The analysis supported four well-defined monophyletic clades comprising species of *O. vinctus*-group, subgenus *Bicornonthophagus n. subg.*, subgenus *Colobonthophagus* and subgenus *Eremonthophagus* respectively. This resulted in a taxonomical reevaluation of d'Orbigny's group, namely in the description of the new subgenus *Bicornonthophagus n. subg.*, reestablishment of subgeneric status for *Eremonthophagus* (formerly considered synonym of *Colobonthophagus*), and recognition of a new species group consisting of *O. vinctus* and allied species. Species of the *O. vinctus*-group which are widespread across the Afrotropical Region and very abundant in collections, are revised and keyed. Three new species belonging to this group are herein described, and their distribution stated : *Onthophagus pseudovinctus n. sp.*, *Onthophagus paravinctus n. sp.* and *Onthophagus giuseppecarpanetoi n. sp.*

Key words. – Coleoptera, Scarabaeinae, Onthophagini, phylogeny, systematics, Africa, biogeography, *Bicornonthophagus n. subg.*, *Onthophagus pseudovinctus n. sp.*, *Onthophagus paravinctus n. sp.*, *Onthophagus giuseppecarpanetoi n. sp.*, *Eremonthophagus*, *Colobonthophagus*.

Abréviations utilisées

- CAC Collection Alain Coache, La Brillane, France.
 COM Collection Olivier Montreuil, Fleury-les-Aubrais, France.
 CTB Collection Tristão Branco, Porto, Portugal.

EBCT	Collection Enrico Barbero, Torino, Italie.
FETC	Collection Federico Tagliaferri, Piacenza, Italie.
FGIC	Collection François Génier, Gatineau, Canada.
GMCC	Collection Giuseppe Carpaneto, Roma, Italie.
IFAN	Institut Fondamental d’Afrique Noire, Dakar, Sénégal.
IRSNB	Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique, Bruxelles.
JFJC	Collection Jean-François Josso, Tréguen, France.
MHNL	Musée des Confluences, Lyon, France.
MNHN	Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France.
MNHU	Humboldt-Universität Museum für Naturkunde, Berlin.
MSNG	Museo Civico di Storia Naturale, Genova, Italie.
BMNH	Natural History Museum, London, Angleterre.
NHRS	Swedish Museum of Natural History, Stockholm, Suède.
PHWC	Collection Philippe Walter, Montségur, France.
PMOC	Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
UP	Department of Entomology, University of Pretoria, South Africa.

Partie 1 : Systématique

Conventions

Dans ce qui suit, nous utiliserons la terminologie proposée par ZUNINO (1978) et TARASOV & SOLODOVNIKOV (2011) pour désigner les différents sclérites du sac interne (figs. 17 et 18).

LC	lamelle copulatrice.
Br	fascie épineuse lamellaire.
AcS	sclérites accessoires.
A	sclérite axial.
FLP	sclérite fronto-latéral périphérique.
MP	sclérite périphérique médian.
SA (1, 2, 3)	sclérites subaxiaux (1, 2, 3).
SRP	sclérite périphérique supérieur droit.

Nous utilisons « » pour citer les étiquettes des types, // pour séparer les différentes étiquettes, / pour séparer les lignes, () pour les autres indications.

Tous les spécimens ayant servi aux descriptions des nouvelles espèces sont référencés dans la WSD (World Scarab Database). Au moins un spécimen d’*Onthophagus vinctus* Erichson, 1843 est référencé dans la WSD pour chaque localité, date ou condition de capture. Au total, plus de 2000 spécimens ont été examinés, et un ou plusieurs mâles de chaque localité ont été disséqués afin d’examiner la LC. Les sacs internes ont été montés dans l’Euparal, sur la même paillette, ou sur une paillette séparée sur la même épingle que le spécimen lui-même.

La liste des spécimens référencés dans la WSD est disponible sur <http://www.catharsius.fr>

Introduction

D’ORBIGNY (1913) a créé le groupe 7 pour un ensemble disparate d’*Onthophagus* africains, comme en témoignent les options multiples de sa définition du groupe (1913 : 128).

Nous allons voir plus loin qu’*Onthophagus vinctus* Erichson, 1843, qui est la première espèce de la clé du 7^e groupe de d’Orbigny et l’objet principal du présent travail, ainsi que les espèces que nous décrivons à ses dépens, forment un ensemble homogène et naturel

caractérisé par un type de lamelle copulatrice (LC) particulier et un ensemble de caractères morphologiques bien définis.

Dans la deuxième section de cette même clé de d'Orbigny (couplet 3(8)) prennent place deux espèces paléarctiques et une espèce africaine : *O. sticticus* Harold, 1867, *O. transcaspicus* Koenig, 1888 et *O. abeillei* d'Orbigny, 1898.

ZUNINO (1979) a décrit le sous-genre *Eremonthophagus* pour 5 espèces paléarctiques : *O. sticticus* Harold, 1867 (espèce type du sous-genre), *O. infuscatus* Klug, *O. transcaspicus* Koenig, *O. oberthuri* d'Orbigny et *O. semicinctus* d'Orbigny, ainsi qu' « un certo numero di specie dell'Est africano. »

A ce point, pour une bonne compréhension de la suite, nous devons mentionner, bien qu'il sorte du cadre géographique africain de notre étude, le sous-genre asiatique *Colobonthophagus* Balthasar, 1963, qui a pour espèce type *Onthophagus tragus* (Fabricius, 1792). Ce sous-genre a été révisé par SCHEUERN (1995) qui a figuré les LC d'un certain nombre d'espèces. Malheureusement les espèces placées par Scheuern dans le sous-genre *Colobonthophagus* présentent plusieurs types de LC. Précisons en outre que Scheuern n'a pas figuré la LC d'*O. tragus*. Parmi les espèces dont il a figuré la LC, *Onthophagus arunensis* Scheuern, 1995, et *Onthophagus paliceps* Arrow, 1931, (SCHEUERN, 1995 : 440, figs. 41-42), bien que pourvus d'armatures céphaliques différentes, présentent le même type de LC qu'*O. tragus*, que nous avons étudié et disséqué. **Par prudence, dans ce qui suit, nous considérerons donc le sous-genre *Colobonthophagus* dans un sens restreint, à savoir les espèces présentant une LC de type *tragus* : *O. (Colobonthophagus) tragus* espèce type du sous-genre, *O. (Colobonthophagus) arunensis* et *O. (Colobonthophagus) paliceps*.** La LC est bien développée, les lobes droit et gauche sont bien distincts, complexes, reliés par un « pont » simple (fig. 17k, l), les AcS sont de type onthophagien (fig. 18d).

Or il se trouve que KABAKOV (2006 : 161) a mis en synonymie le sous-genre *Eremonthophagus* Zunino, 1979, avec les *Colobonthophagus* Balthasar, 1963, car il considère, et c'est son seul argument, *Eremonthophagus* « comme le dérivé aride des *Colobonthophagus* typiques » (KABAKOV, 2006 : 162). Compte tenu de la forme caractéristique de l'édéage et de la LC des espèces d'*Eremonthophagus* (ZUNINO 1975 : pl. 3 fig.7 et ZUNINO 1979 : pl. 2), très différentes de ce que l'on observe chez *Colobonthophagus*, nous considérons cette mise en synonymie injustifiée et **nous continuerons donc ici à traiter *Eremonthophagus* Zunino, 1979 comme un sous-genre valide.**

Mais il y a pire : KABAKOV (2006) inclut une autre espèce africaine du 7^e groupe de d'Orbigny parmi les *Colobonthophagus* : *Onthophagus cornifrons* Thomson, 1858. Il est vrai qu'*O. cornifrons*, et avec lui d'autres espèces de ce 7^e groupe, présentent, à côté de caractères qui les en distinguent, un certain nombre de caractères externes convergents avec les *Colobonthophagus sensu* Scheuern. Nous avons donc disséqué le sac interne d'*O. cornifrons* et de quelques autres espèces qui se trouvent dans la troisième section du 7^e groupe. L'architecture très particulière de la LC de ces espèces (fig. 17e-j) ne permet en aucune façon de les rapporter au sous genre *Colobonthophagus* pris dans son sens restreint (ni d'ailleurs de les rapprocher d'aucune des autres espèces de *Colobonthophagus sensu* Scheuern, dont SCHEUERN (1995) a figuré les LC). De même il est impossible de les rapporter au sous-genre *Eremonthophagus* tel que défini par ZUNINO (1975). ***Onthophagus cornifrons* Thomson, 1858 n'est donc ni un *Eremonthophagus*, ni un *Colobonthophagus*.**

Ainsi, une bonne partie des espèces du groupe 7 qui figurent dans la troisième section de la clé de d'ORBIGNY (1913 : 132-156), entre les couplets 9(22) et 52(51), trouveront probablement place, lorsque leurs LC auront été étudiées, aux côtés d'*Onthophagus*

cornifrons dans le sous-genre que nous décrivons ci-après pour y placer cette espèce et quelques autres.

Les espèces qui figurent à la fin du tableau de d'Orbigny (couplet 53 et suivants), ainsi qu'*O. vinctoides* Frey, 1957, ne rentrent pas dans le cadre du présent travail.

Groupe *vinctus*

Le statut de ce groupe d'espèces pourrait être considéré comme subgénérique, mais nous ne le désignerons pas formellement comme un sous-genre, car cela nécessiterait une analyse phylogénétique de plus grande ampleur qui pourrait faire ressortir ce groupe comme étant une partie du genre *Mimonthophagus* Balthasar, 1963. Cependant, comme les caractères offrent une bonne diagnose de ce groupe et l'isolent des autres *Onthophagus*, nous pensons utile de les inclure dans un « groupe *vinctus* »

Diagnose

Dessus du corps peu convexe, avec une pilosité assez longue, étroitement lancéolée, très distincte. Elytres avec des taches testacées symétriques.

Tête inerme, ou avec une petite carène sur le front et deux tubercules séparés sur le vertex. Clypéus du mâle et de la femelle différemment conformé, le bord antérieur à peine sinué à l'avant chez le mâle, profondément interrompu (incisé) chez la femelle.

Ponctuation du thorax simple, devenant plus fine vers l'avant. Bord postérieur du thorax rebordé. Côtés du prothorax non sinués près des angles postérieurs.

Septième strie des élytres sinueuse.

Pygidium grand, aussi long que large, avec d'assez longues soies dressées, éparses.

Troisième, ou 3^e et 4^e dents externes des tibias antérieurs modifiées chez le mâle. Extrémité du tibia antérieur des mâles garnie d'une brosse de poils (fig. 13). Bord interne du tibia antérieur des mâles prolongé en dent à son extrémité ; tarses antérieurs longs.

Tibias médians et postérieurs longs et étroits ; tarses médians très longs et grêles.

Armature génitale du mâle : paramères effilés, leur apex spatulé, plus ou moins nettement infléchi (figs. 14-15, 17r-t). Lamelle copulatrice (fig. 17a-d) aplatie, très sclérifiée, avec 4 lobes (seul *O. pseudovinctus* n'en a que 3) disposés par rapport à un axe dorsal : d'une part un lobe gauche simple, digitiforme, d'autre part les lobes 2 à 4 dont les proportions respectives et la forme sont variables. La fascie épineuse lamellaire (ZUNINO, 1978), en forme de U inversé, est située au dessus de la LC (fig. 17p, Br fléchée). Les sclérites accessoires sont de type onthophagien (fig. 18a).

Onthophagus vinctus Erichson, 1843

Onthophagus vinctus Erichson, 1843, p. 234.

= *Onthophagus obesus* Fåhraeus, 1857, p. 298 ; Harold 1872, 206.

Citations (attribuables à *O. vinctus s. l.*) : Fåhraeus, 1857 : 298. Boheman, 1860 : 114. Harold, 1871 : 15. Gerstaecker, 1873 : 133. Oliveira, 1881 : 43. Wallengren, 1881 : 21. Fairmaire, 1887 : 114. Kolbe, 1887 : 247 ; 1897 : 151 ; 1905 : 516. Gestro, 1895 : 321. d'Orbigny, 1898 : 212 ; 1900 : 298 ; 1902 : 57 ; 1904 : 268 ; 1905 : 428 ; 1911 : 19 ; 1913 : 130, 631 ; 1913b : 81. Péringuey, 1900 : 177, 224. Alluaud, 1900 : 238. Boucomont, 1925 : 125 ; 1933 : 13. Burgeon, 1937 : 133. Paulian, 1937 : 15. Müller, 1939 : 98. Balthasar, 1941 :

111 ; 1967 : 73 ; 1969 : 67 ; 1972 : 22. Gomes-Alves, 1944 : 3. Villiers, 1950 : 222. Janssens, 1952 : 31. Frey, 1957 : 135 ; 1958 : 6, 81 ; 1961 : 227 ; 1961 : 74. Ferreira, 1958 : 515 ; 1962 : 176 ; 1963 : 723 ; 1965 : 1176 ; 1967a : 115 ; 1967b : 12 ; 1967c : 590 ; 1972 : 773. Frey & Villiers, 1971 : 140. Endrödi, 1971 : 294 ; 1973 : 198 ; 1976 : 156. Walter & Cambefort, 1980 : 75. Paulian & Cambefort, 1982 : 161. Bernon, 1981 : 74. Endrödy-Younga, 1982 : 25. Doube, 1983 : 369. Cambefort, 1983 : 457 ; 1984 : 129, 143 ; 1991 : table B9. Baraud, 1985 : 289. Braak, 1986 : 93. Rougon, 1987 : 91, 93. Carpaneto & Piatella, 1990 : 272. Doube, 1990 : 378 ; 1991 : table B8. Rougon & Rougon, 1991 : table B13. Walter, 1993 : 138. Holter *et al.*, 1993a : 164 ; 1993b : 56. Davis, 1994 : 397 ; 1996a : 274 ; 1996b : 301 ; 1996c : 274 ; 1997 : 16. Steenkamp & Chown, 1996 : 307. Barbero, 1998 : 245. Wessels *et al.*, 1998 : 1120. van Rensburg *et al.*, 1999 : 150. Jankielsohn *et al.*, 2001 : 479. Mc Geoch *et al.*, 2002 : 669. Davis *et al.*, 2002 : 208 ; 2003 : app.1 ; 2005 : 15. Botes *et al.*, 2006 : 581. Emms & Barnett, 2006 : 29. Krajcik, 2006 : 141. Moretto & Bordat, 2007 : 126. Nielsen, 2007 : 2765. Davis *et al.*, 2008 app. S3 : 7. Gordon & Barbero, 2008 : 142, 157. Tshikae *et al.*, 2008 : 436. Pomfret & Knell, 2008 : 317. Du Toit *et al.* 2009 : 317-318. Davis & Philips, 2009 : table S1. Moretto, 2010 : 460. Jacobs *et al.*, 2010 : 393. Davis *et al.*, 2011 : 11.

Localité type : Angola, Benguela

Redescription

Longueur 5,0-6,8 mm.

Mâle majeur : tête (figs. 1 et 3) et thorax brun plus ou moins foncé, luisant, avec des reflets bronzés ou verdâtres ; élytres brun plus ou moins sombre, mats, avec parfois de légers reflets bronzés, présentant une tache testacée à la base des 6^e-7^e interstries, et une tache apicale testacée du 2^e au 8^e interstrie, remontant plus ou moins longuement et largement sur les côtés le long des 7^e et 8^e interstries, parfois jusqu'à la base ; épipleures bruns. Dessous brun sauf généralement le dernier sternite et le pygidium testacés. Pattes brunes sauf les méso- et méta-fémurs, au moins dans leur partie distale, parfois entièrement, testacés.

Dessus du corps, sauf la partie postérieure de la tête et le disque du thorax, avec une assez longue pubescence lancéolée bien visible, blanche, peu dense, dressée sur le clypéus, couchée sur le thorax et les élytres, alignée le long des interstries. Pygidium et abdomen avec des soies dressées éparses.

Insecte assez peu convexe.

Tête en parabole ouverte, clypéus finement rebordé, légèrement sinué au milieu. Suture clypéo-génale souvent obsolète, atteignant la base des tubercules, joues assez saillantes, formant en dehors un angle arrondi. Carène frontale légèrement convexe, courte, peu marquée, parfois effacée ou absente, ne reliant pas les tubercules du vertex. **Vertex avec deux tubercules** au niveau de la partie antérieure de l'œil, aplatis latéralement, triangulaires vus de côté, généralement anguleux à leur sommet, **fortement convergents** vers l'avant, **séparés par un espace plan qui s'élargit vers l'arrière en une large dépression peu profonde**, plus ou moins nettement et finement ponctuée, **s'estompant vers les côtés, en arrière des tubercules** ; la base de ces derniers ne rejoignant pas le bourrelet occipital. Ponctuation du clypéus simple, fine et peu dense, mélangée de granules épars, chaque granule flanqué d'une soie dressée sur son bord postérieur. Ponctuation des joues irrégulière, moyenne à grosse, les plus gros points donnant naissance à une quelques soies dressées.

Thorax peu convexe, le devant avec une petite gibbosité médiane seulement chez les plus grands mâles, légèrement déclive de chaque côté de la gibbosité ; côtés non ou imperceptiblement sinués près des angles postérieurs ; la base finement rebordée. Ponctuation du disque simple, variablement dense à peu dense, fine, composée de points fins mélangés de points plus fins ; de plus en plus fine vers l'avant du thorax, parfois réduite à un pointillé épars ; les côtés et les angles antérieurs avec de gros points donnant naissance à une soie couchée, mélangés de points plus fins, sauf à l'emplacement du calus latéral remplacé par une petite surface lisse.

Stries élytrales moyennes, rebordées, régulièrement ponctuées. Interstries plans, réticulés, garnis de granules écartés, plus ou moins régulièrement alignés, chaque granule suivi d'une soie couchée.

Quatrième dent externe des tibias antérieurs aplatie en lame, largement arrondie à son extrémité, courbée vers le bas ; munie à la base, avant son bord antérieur, d'une fossette allongée implantée de longues soies dressées, le bord antérieur lui-même garni d'un peigne de soies rousses dirigées vers l'avant. Le bord interne du tibia prolongé en dent à son extrémité, cette dent infléchie vers le bas. Tarses médians et postérieurs nettement plus longs que les tibias.

Pygidium grand, aussi long que large, ses angles externes au niveau de l'apex des 7^e stries élytrales, très finement réticulé, avec une ponctuation éparse, fine et superficielle.

Paramères effilés, leur apex faiblement spatulé, nettement infléchi (fig. 17r-t). LC avec 4 lobes (fig. 17c). AcS : fig. 18a.

Femelle : tête (fig. 2) en ogive ouverte. Thorax toujours simple en avant. Rebord du clypéus s'élargissant progressivement depuis la suture génale vers le devant, profondément incisé au milieu. **Tubercules du vertex remplacés par 2 calus transverses allongés**, lisses à leur sommet, longs d'environ 1/5 et séparés d'environ 1/5 de l'espace inter-oculaire. Granules du clypéus plus gros et plus nombreux, transversaux ; joues grossièrement ponctuées, rugueuses ; ponctuation du front moyenne, assez dense, plus ou moins râpeuse, celle du vertex simple. Tibias antérieurs normalement quadridentés. Pygidium deux fois plus large que long.

Matériel typique examiné : dans les collections du MNHU sept spécimens portent des étiquettes techniques rouges « Typus ». Un seul d'entre eux porte une étiquette de la main d'Erichson, portant des mentions qui renvoient à la description « *vinctus* Er. / Angola Schönl.[ein] », et peut être considéré comme le type. Comme d'habitude Erichson ne précise pas le nombre de spécimens examinés mais, parmi les six spécimens restant, deux proviennent du Natal, ce qui n'est pas conforme à la localité type, et les quatre autres spécimens, qui ne portent pas d'étiquette de provenance, appartiennent clairement aux deux sexes, ce qui n'aurait pu échapper à Erichson, est contraire à la description et ne permet pas de les retenir dans une série typique.

Lorsqu'Erichson décrit *Onthophagus vinctus*, il précise « *Mas latet.* », le mâle manque. Or l'examen du type, après nettoyage, nous a révélé qu'il s'agissait d'un mâle peu développé, ce qui permet de lever toute ambiguïté, au vu des nouveaux caractères utilisés, sur la véritable identité de l'espèce. Le fait qu'il soit peu développé, sans caractère sexuel apparent, explique la confusion d'Erichson. On peut d'ailleurs noter que dans la description, il n'est fait nulle mention de la profonde incision du clypéus de la femelle, alors qu'il est précisé « *Caput antice emarginatum.* »

Onthophagus vinctus Erichson, 1843 : HOLOTYPE ♂ (par monotypie) « 27098 (blanche) // vinctus Er. / Angola Schönl.[ein] (bleue, de la main d'Erichson) // Typus (rouge) // vinctus / Erichs* / Afr. occ. trop. (bleue, manuscrite) // HOLOTYPE *Onthophagus vinctus* Erichson, 1834 / det. S. Tarasov & P. Moretto 2012 (rouge) // WSD 00256777 ». Conservé au MNHU.

Onthophagus obesus Fåhraeus, 1857 : HOLOTYPE ♀ (par monotypie) « obesus. Bhn (manuscrite) // Caffra / ria // J. Wahlb. // Type // 81 / 92 (rouge) // 9723 / E92 + // vinctus Er. // NHRS-COLE / 000008499 // HOLOTYPE *Onthophagus obesus* ♀ / Fåhraeus, 1857 / F. Tagliaferri & P. Moretto det. 2010 (rouge) // *Onthophagus vinctus* Erichson, 1843. / F. Tagliaferri & P. Moretto det. / 2010 // WSD00256696 ». Conservé au NHRS.

Autres spécimens examinés : **ANGOLA :** CUANZA SUL, I-II.1999, T. Bouyer & M. Hasson leg., 7 ex. PMOC ; HUILA, Mucoia, XI.1914, Mission Rohan-Chabot, 1 ex. MNHN. **BENIN :** ATAKORA, Djougou, 1908, Lieut. Brot leg., 1 ex. MNHN ; ATLANTIQUE, Atogon, X.2001, P. Le Gall leg., 1 ex. COM ; environs de Cotonou, VII.1993, 5 ex. JFJC ; Niaouli, XI.2000, 3 ex. PMOC ; ZOU, Village Akongbere near Save, 19-26.IV.2000, 1 ex., 16-20.VI.2001, 1 ex., A. Kudrna Jr. leg. FETC ; Abomey, 14.V.1950, A. Villiers leg., 1 ex. IFAN. **BOTSWANA :** CENTRAL, 10km NE Martin's Drift, 22°54'55''S, 28°02'36''E, 7.I.2010, P. Schüle leg., 1 ex. PMOC. CHOBE, Kasane, Chobe, 22.II.2005, L. Valerio & L. Facchinelli leg., 3 ex. FETC ; Chobe N.P. Chobe, 17.XI.1996, J.-F. Josso leg., 1 ex. JFJC ; OKAVANGO, Lake Ngami, 1 ex. MNHN ; Maun, 5.I.1994, Snizek leg., 1 ex. EBCT. **BURUNDI :** Bururi, III.1959, R.P. Giraudin leg. 1 ex. MNHN. **CENTRAFRIQUE :** HAUTE SANGHA, Bayanga, 16.III-6.IV.1996, P. Moretto leg., 8 ex. PMOC ; [Berberati], 12.XI.1906, Dr. J. Kérandel leg., 1 ex. MNHN. KEMO-GRIBINGUI, Possel, 1904, Mission Chari-Tchad, Dr. J. Decorse leg., 1 ex. MNHN ; LOBAYE, Sebokele, 4.VI.1981, P. Basquin leg., 5 ex. PMOC ; La Maboké, II, 13,31.III, 24.V, 8,24.IX. 7,25.XI.1968, P. Téocchi leg., 8,13.VII.1966, IV.1968, R. Pujol leg. nombreux ex. MNHN ; SANGHA-MBAERE, 20 km S. Nola, 600 m, 13-14.XII.2008, A. Kudrna Jr. leg., 2 ex. PMOC. **CONGO :** KOUILOU, P.N. du Konkouati, Ngoma, 19,24,27,31.V, 4,11.VI.2010, A. Coache & Help Congo leg., nombreux ex. CAC & PMOC ; Hinda, V.1996, G. Onoré leg., 1 ex. PHWC ; Malélé, III, XI.1996, G. Onoré leg., 2 ex. PHWC. POOL, Brazzaville, 7.III.1983, C. Besnard leg., 8 ex. PMOC ; idem, V.1977, R. Allemand leg., 1 ex. MHNL ; idem, II.1964, Descarpentries & Villiers, 1 ex. IFAN ; Djili, IV.1979, G. Onoré leg., 1 ex. PMOC ; Kintele, 1.V.1976, G. Onoré leg., 1 ex. PHWC ; Massa, 21.V.1976, G. Onoré leg., 1 ex. PMOC ; Voka, IV.1979, G. Onoré leg., 1 ex. PMOC ; idem, 2.V.1976, 1 ex. PHWC ; Anneau de Saturne [Brazzaville], 8.I.1980, G. Onoré leg., 1 ex. PHWC ; Mayombe, Moyen Congo, 1 ex., COM. **COTE D'IVOIRE :** ABIDJAN, Abidjan, 27.VIII.1983, A. Ture leg., 1 ex. PMOC ; Adiopodoumé, 24.XI.1978, P. Bordat leg., 2 ex. PMOC. ABOISSO, Assinie, C. Alluaud, 1 ex. IRSNB ; BOUAKE, Bringakro, 6°25'53''N, 5°4'32''O, 16-17.VI.2003, savanna grassland, cow dung trap ; idem, 6°24'41''N, 5°6'56''O, coffee plantation, cow dung, Newman *et al.* leg., 2 ex. BMNH. NASSIAN, Zamou, 29.IV-2.V.1998, piège excrément humain, P. Moretto leg., 8 ex. PMOC ; KATIOLA, Foro-Foro, 19.VII.1979, P. Bordat leg. 7 ex. PMOC. SASSANDRA, Pauly Brousse, V.1998, P. Moretto leg., 11 ex. PMOC. **GABON :** ESTUAIRE, Pointe Denis, 3.IV.1983, lumière, P. Walter leg., 1 ex. PHWC ; NYANGA, Nyonié, I.2006, spiaggia, sotto Dermochelys coriacea decomposta, A. Susini leg., 11 ex. FETC ; Plage Pointe Panga, 28.XII.1984, P. Walter leg., 1 ex. PHWC. OGOUUE MARITIME, Pointe Milango, 7.1965, 1 ex. COM ; Wonga-Wongué, 13-18.III.1972, J.-L. Nicolas leg., 1 ex. NHML. **GHANA :** WESTERN, Takoradi, 18.I, 28.IV, 19,25,28.V, 17.XII.1967, C. Besnard leg., 6 ex. PMOC ; idem, 25.IX.1966, 1 ex. COM. **GUINEE-BISSAU :** Varela, 24.XI.1983, A. Zuzarte & A. Serrano leg., 37 ex. CTB, MSNG ; **GUINEE EQUATORIALE :** Benito, 2 ex. MNHN, IRSNB. **KENYA :** COAST, 30km S Mombasa [Kwale], 1.V.XII.1997, J.-F. Josso leg., 11 ex. JFJC ; Bura (Wa Taita), I-IV.1904, C. Alluaud leg., 2 ex. MNHN, IRSNB ; Malindi, 4-5.IX.2001, G. Carpaneto leg., nombreux ex. GMCC, FETC, PMOC ; Mombasa, Diani beach, 10.VII.1987, R. Mourglia leg., 2 ex. FETC ; idem, 18-27.II.2001, A. Drumont & N. Warzée leg., 2 ex. PMOC ; Shimba Hills, 14.XII.1989, Moreno-Mestre, 2 ex. PHWC, PMOC ; idem, VI.1999, D. Camiade leg., 1 ex. COM ; idem, 20.XI.2000, J.-F. Josso leg., 2 ex. JFJC ; Shimoni, XI.1911, C. Alluaud & R. Jeannel leg., 1 ex. MNHN ; Voi, 600 m, III.1911, C. Alluaud & R. Jeannel leg., 2 ex. MNHN ; Voi, LIV.1904, C. Alluaud leg., 2 ex. IRSNB. NYANZA, Baie de Kavirondo, Victoria Nyanza N.-E., IX.X.1903, C. Alluaud leg., 5 ex. IRSNB ; Ile de Lusinga [Rusinga], IX.X.1903, C. Alluaud leg., 12 ex. IRSNB, MNHN. RIFT VALLEY, Masai-Mara, Siana Springs Camp [Ololaimutiek], 21.III.1993, aux lumières, 20h, Inglebert leg., 1 ex. COM. **MALAWI :** NORTHERN, Rumphi Dist, Vwaza Marsh res., 1150 m, 17-18.I.2001, excrément humain, J.-F. Josso leg., 8 ex. JFJC ; SOUTHERN, Liwonde N.P., 4.XII.1982, Y. Cambefort leg., 1 ex. COM ; Zomba Township, II.1976, C. Dudley leg., 1 ex. COM. **MOZAMBIQUE :** INHAMBANE, 25 km N. Massinga, 21-22.XII.2005, A. Kudrna Jr. leg., 1 ex. FETC. MANICA, 45km NW Chimoio, 14-16.XII.2003, 28-29.XI.2005, A. Kudrna Jr. leg., 2 ex. FETC ; Parc de la Gorongoza, XII.1971, 1 ex. COM ; Vila Pery, bords du Mzingaze au pied de la Cabeça de

Velho, 20.V.1929, P. Lesne leg., 1 ex. MNHN ; Vila Pery, IX.1928, P. Lesne leg., 1 ex. MNHN. MAPUTO, Delagoa Bay, 2 ex. MNHN, IRSNB ; Ilha de Inhaca, 24.II-2.III.2006, A. Zuzarte leg., 1 ex. CTB ; Lorenzo Marquez, Dr. Martin leg. 1 ex. MNHN. SOFALA, 50km S Inchope, 17-18.XII.2005, A. Kudrna Jr. leg., 1 ex. FETC ; Guengere, vallée du Pungoué, XII.1906, G. Vasse leg. 1 ex. MNHN ; Chupanga, VIII.1928, P. Lesne leg. 1 ex. MNHN. TETE, 15km SE Manje, 2-3.XII.2005, A. Kudrna Jr. leg., 1 ex. FETC. ZAMBEZIA, Gilé, 21-22.I.2001, G. Carpaneto leg., 1 ex. FETC. **NAMIBIE** : CAPRIVI, Katma Mutilo, 16-24.I.1995, Snizek leg., 1 ex. EBCT. GOBABIS, E. Gobabis, 24.II.1998, ARNDT, 1 ex. COM ; Witvlei, 12.III.1994, C.R. Owen, leg., 1 ex. PMOC. OKAHANDJA, Kuduberg, 10.III.1994, C.R. Owen, leg., 3 ex. PMOC. OMARURU, Epako Lodge, I.IV.2003, T. Garnier leg., 2 ex. PMOC. WINDHOEK, Near Windhoek, 5.I.2007, R. Perissinotto & L. Clennell leg., 3 ex. PMOC. **NIGERIA** : CROSS RIVER, Calabar, 1 ex. MNHN. SOUTH EASTERN, St. Nr. Opobo, 3.VII.1973, R. Linnavuori leg., 1 ex. EBCT. **REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE du CONGO** : BANDUNDU, Région Kikwit, 11.IV.1976, stercus bovis, Mangundu leg., 2 ex. PHWC. BAS ZAÏRE, Menkao, Plateau Bateke, 5,6,9.X.1994, P. Walter leg. 3 ex. PHWC ; Mayombe, 5.I.1977, P. Walter leg., 1 ex. PHWC. EQUATEUR, Bangala (environs de Lisala), XI.1975, A. Ducarme leg., 1 ex. PHWC. KASAI, Ipamu, C. Dewalsche leg., 2 ex. PMOC. KASAI ORIENTAL, Oyo [stream], 21.IX.1993, G. Carpaneto leg., 16 ex. FETC. SHABA, PNU, Kaswabilenga, 700 m, 22-26.X, 3-8.XI.1947, Mis. G.F. de Witte, nombreux exemplaires IRSNB ; PNU, Mabwe, 585 m, 17-22.XI, 24-31.XII.1948, 31.I.1949, Mis. G.F. de Witte, nombreux exemplaires IRSNB. KINSHASA, Kinshasa, 7.I.1974, P. Walter leg., 1 ex. PHWC ; Zoo de Kinshasa, excrément de Sitatonga, 10.VII.1974, P. Walter leg., 1 ex. PHWC ; Maluku, II.1985, A. Germe leg., 2 ex. PMOC. KIVU, Goma, 1460 m, 12-18.VII, 14-20,23,24,25-30.VIII, 9.IX.1990, à la lumière, G. Carpaneto leg., nombreux ex. GMCC ; Lac Mugunga, 1520 m, 16.VII.1990, G. Carpaneto & S. Zoia leg. nombreux ex. GMCC. Kiruwenza, 11.VII.1974, savane arbustive, piège excrément babouin, N. Ngoma leg., 1 ex. PHWC. **REPUBLIQUE d'AFRIQUE du SUD** : FS, Bothaville, 1300 m, 5.XI.2008, M. Bologna & L. Vignoli leg., 1 ex. GMCC. KZN, « Caffraria », 1838-1845, J. Wahlberg leg., 3♂♂ 9♀♀ NHRS ; Durban, F. Ehrmann leg. 11 ex. MNHN ; Eastcourt [Estcourt], 1 ex. MNHN ; Hluhluwe, 30.XII.1978, bouse rhinocéros, P. Walter leg., 1 ex. PHWC ; Mtunzini, 28.IX.2007, R. Perissinotto & L. Clennell leg., 2 ex. PMOC ; Ndumu Game Reserve, II.1970, 1 ex. COM ; Plage Blythedale, env. Stanger, stercus equus, 29.XII.1978, P. Walter leg., 1 ex. PHWC ; Port Natal, 2 ex. MNHN ; Richards Bay, 25-27.I.2000, pig dung trap, A.L.V. Davis leg., 3 ex. PMOC ; St. Lucia, XI.1991, C.R. Owen leg., 2 ex. CTB ; Ste Lucia, 23.II.2003, R. Perissinotto & L. Clennell leg., 3 ex. PMOC ; Tugela Riv. Stanger, I.1989, K. Werner leg., 1 ex. PMOC. MP, Ezemvelo Nat Res, Vaalplaas, 1190 m, 19-20.I.2008, P. Schüle leg., 1 ex. PMOC ; Barbe[r]ton, 28.IV.1970, 1 ex. COM. N. CAPE, Black Rock, 9.II.1997, C.R. Owen leg., 6 ex. PMOC. NP, Melkrivier, 18-19.XII.2005, S. Rojkoﬀ & K. Werner leg., 1 ex. PMOC. TVL, Klaserie Res., 28.XI.1998, J.-F. Josso leg, 1 ex. JFJC ; Makapan, 1893, E. Simon, 1 ex. MNHN ; Nylsvley, Smith farm, 935 m, 20.X.1975, cattle dung, Endrödi-Younga leg., 1 ex. EBCT ; Shilouvane près Leydsdorp, H.A. Junod leg. 1 ex. MNHN. **SIERRA LEONE** : "Rhubomp" [Waterloo], 1 ex. MNHN. **SOMALIE** : JUBA, « Jach Scrimp », 1923, Patrizi leg., 1 ex. MSNG. **TANZANIE** : COAST, Dar es Salam, R.v.Bennigsen, 1 ex. IRSNB. IRINGA, Ruaha N.P., Tandala Camp, 912 m, 13.II.2008, R. Minetti leg., 1 ex. PMOC. MOROGORO, Ilonga, 21.V.1966, 1 ex. EBCT ; Mhonda, 1879-III.1880, A. Hacquard Mis. ap., 1 ex. MNHN ; Mikesse Hills, 420 m, 28.XI.2005, R. Minetti leg., 5 ex. PMOC ; Mts. Uluguru, 20.XI.2005, chasseur local > R. Minetti leg., 5 ex. PMOC ; Mufindi dist., Sadani, 1600 m, 5XII.1990, R. Mourglia leg., 3 ex. PMOC ; route Mikumi / Kilombero, 405 m, 12.XI.2004, savanes et galeries forestières, R. Minetti leg., 5 ex. PMOC. TANGA, Nguela, Usambara, 29 ex. IRSNB. ZANZIBAR, Zanzibar, environs de la ville, 1897, C. Alluand leg., 1 ex. MNHN. Nyassa, 1879, D. Kirsch leg., 1 ex. MSNG. **TOGO** : Kpalimé, III.1986, K. Werner leg. 3 ex. PMOC ; Fazao, 580 m, 16.IV.1985, R. Mourglia leg., 1 ex. EBCT. **UGANDA** : MASAKA, Sesse Islands, Bugala, 1908, Dr. E. Bayon leg., 2 ex. MSNG ; Sesse Islands, Buvuma, 1908, Dr. E. Bayon leg., 2 ex. MSNG ; Sese Insel, R. Koch, 2 ex. IRSNB. TORO : Queen Elizabeth N. P., Rwenshama, 920 m, 29,30.VIII, 27.IX.1990, buffalo dung, M. Ieradi leg., 4 ex. FETC ; Queen Elizabeth N. P., Ishasha camp, 1100 m, 29.V.1989, G. Carpaneto leg., 1 ex. FETC ; Kasese, 600 m, 13-19.XI.1994, Snizek leg., 1 ex. EBCT ; WEST NILE, Pakwach, 1.VI.1976, A. Valle leg., 4 ex. FETC. **ZAMBIE** : CENTRAL, 6,2km W Mukambi lodge Jct. On M6, 1100 m, 4.XII.2010, Zambezian & miombo woodland, zebra dung, F. Génier leg., 1 ex. FGIC ; 6,5km N. Chunga, 1100 m, Zambezian & miombo woodland, light trap, F. Génier leg., 1 ex. FGIC ; 6 km N. Chunga, 1075 m, 4.XII.2010, S. Rojkoﬀ leg., 1 ex. PMOC ; Kafue env., 20-24.XII.1989, R. Minetti leg., 1 ex. PMOC ; Mukambi Safari Lodge, 1250 m, 9.XII.2010, open Central Zambezian & miombo woodland, light trap, F. Génier leg., 1 ex. FGIC. COPPERBELT, 30 km E. Mpogwe, 13-14.XII.2002, A. Kudrna Jr. leg., 1 ex. FETC. LIVINGSTONE, Victoria Falls, 26-31.XII.1994, Snizek leg., 1 ex. EBCT. LUSAKA, 9km S. Lusaka, 1280 m, 21.XI.2010, S. Rojkoﬀ leg., 1 ex. PMOC ; SOUTHERN, Kafue River east, 4.XII.2007, J.-F. Josso leg., 2 ex. JFJC ; WESTERN, Kwando, 1914, Mission Rohan-Chabot, 1 ex. MNHN ; Lealui, 1915, V. Ellenberger leg., 1 ex. MNHN ; Sefula, 10-11.XII.2008, J.-F. Josso leg., 24 ex. JFJC ; 3km NW Kandunda, 1100 m, 27.XI.2010, Zambezian Cryptosepalum dry forest, dung trap, F. Génier leg., 1 ex. FGIC. **ZIMBABWE** : MASHONALAND NORTH, South border Charara safari area,

20-21.XII.1998, A. Kudrna Jr. leg., 1 ex. FETC. MIDLANDS, Mushandike sanctuary, 16-17.XII.2005, S. Rojkoff & K. Werner, 1 ex. PMOC. VICTORIA, Devule, 13.XII.1995, 1 ex. PMOC.

Notes :

– Dans la collection du NHRS figurent 3♂♂ et 8♀♀ d' « *Onthophagus vinctus* » étiquetés « Caffra / ria // J. Wahlb », qui sont très vraisemblablement les spécimens étudiés par FÄHRAEUS (1857 : 298). L'holotype ♀ d'*O. obesus*, de même origine, ne diffère en rien des 8 exemplaires femelles de cette série. La LC est celle, caractéristique, d'*O. vinctus*.

– De nombreux spécimens de coléoptères provenant de Sierra Leone et conservés dans les collections de différents musées sont étiquetés « Rhobomp », qui est aussi la localité type d'un certain nombre d'espèces de coléoptères décrites sur des spécimens de cette provenance. Or cette localité est réputée inconnue. « En 1994, les comptes rendus de l'expédition de l'Accademie dei Lincei écrivent « Rhobomp (a not acknowledged locality) » (Cambefort, *in litt.*). ». En fait, il existe en Sierra Leone deux « Robomp ». « 1. le Robomp actuel [qui] est une localité de la Northern Province... 2. sur *Google Books*, on trouve un extrait du *Journal of the historical Society of Nigeria* faisant références aux localités actuelles de Hastings et Waterloo, dont les noms étaient autrefois, respectivement, Mapoto et Robomp. D'après *Wikipedia*, Waterloo est maintenant la seconde ville de Sierra Leone, dans les faubourgs mêmes de la capitale Freetown, à quelque 18 miles du centre de cette dernière. Elle est située à une altitude de 40 m, par 8,34 degrés de latitude nord et 13,07 degrés de longitude ouest. » (Cambefort, *in litt.*). Comme beaucoup d'échantillons entomologiques récoltés à l'époque coloniale en Afrique de l'Ouest, il y a de fortes chances pour que ces spécimens proviennent de la localité côtière, plus accessible. Nous avons donc retenu le Waterloo moderne comme étant l'ancien R(h)obomp.

Répartition géographique : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burundi, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale, Kenya, Malawi, Mozambique, Nigeria, République démocratique du Congo, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Togo, Uganda, Zambie, Zimbabwe.

Onthophagus paravinctus* Tagliaferri & Moretto *n. sp.

Très semblable à *O. vinctus* dont il diffère par les caractères suivants :

Longueur : 4,5-6,5 mm.

Mâle majeur : tête (figs. 4 et 6). Granules du clypéus plus petits. Carène frontale faiblement convexe, parfois effacée en bourrelet, reliant les tubercules du vertex. **Ces tubercules allongés, nettement aplatis latéralement chez les grands mâles, triangulaires,** largement obtus, généralement arrondis à leur sommet, **faiblement convergents** vers l'avant. **Ces tubercules séparés par une large dépression longitudinale, assez profonde,** généralement lisse, **bien délimitée sur les côtés par la base des tubercules et en arrière par le bourrelet occipital,** la base des tubercules se prolongeant en arrière et rejoignant le bourrelet occipital.

Thorax convexe, déclive en avant, la déclivité faiblement gibbeuse au milieu, la gibbosité flanquée de chaque côté d'une faible dépression.

Paramères effilés, leur apex faiblement spatulé, nettement infléchi. LC avec 4 lobes (fig. 17a).

Femelle : tête (fig. 5). Rebord antérieur du clypéus moins relevé, et donc incision du clypéus moins profonde, plus évasée, Carène clypéale courte mais nette, plus relevée au milieu. **Vertex avec deux calus transverses très courts,** espacés, étroitement lisses au sommet, leur longueur équivalant à peu près au 1/8 de l'espace inter-oculaire.

HOLOTYPE ♂ : Sénégal, Fatick, Diouroup, 4.VIII.2008, piège UV, P. Moretto leg., PMOC.

Allotype ♀ : Sénégal, Kaolak, Nioro du Rip, 24.VII.2008, savane anthropisée, piège lumineux, P. Moretto leg., PMOC.

Paratypes (322 ex.) : **BENIN** : ATAKORA, 15km N. Tanguieta, 29-30.VI.2001, 1 ex. ; 15 km N. Kouarfa, 27-28.VI.2001, 1 ex. A. Kudrna Jr. leg. FETC. Koutiakou, 600 m, 22-26.VI.1950, A. Villiers leg., 1 ex. IFAN. **BURKINA-FASO** : BALÉ, Boromo, 250 m (11°45'6''N, 2°51'58''O), 10.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-10) - 2 ex. FGIC. COMOÉ, Forêt de Boulon (savane boisée), 270 m (10°16'27''N, 4°27'15''O), 6.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-05) - 3♀♀ FGIC ; same locality, 9.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-17) - 2♂♂ FGIC ; same locality, 10.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-24) - 2♂ FGIC ; Koflandé (Village), 290 m (10°14'42''N, 4°27'50''O), 4.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-01) - 2♀♀, 1♂ FGIC. KOMPIENGA, Kompienga, 160 m (11°5'5''N, 0°42'42''E), 21.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-39) - 12 ex. FGIC ; Pama, 230 m (11°17'N, 0°42'59''E), 24.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-42) - 4 ex. FGIC ; same locality, 24.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-44) - 2 ex. FGIC ; same locality, 25.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-45) - 2 ex. FGIC ; same locality, 26-27.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-49) - 3 ex. FGIC ; same locality, 27-28.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-54) - 7 ex. FGIC. NAHOURI, Forêt de Nazinga, Akwazena, 275 m (11°9'24''N, 1°36'44''O), 21.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-53) - 1♀ FGIC ; same locality, 26.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-76) - 1♀, 4♂♂ FGIC ; Forêt de Nazinga, Barka, 265 m (11°8'30''N, 1°36'35''O), 24.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-62) - 1♂ FGIC ; Tiakané, 320 m (11°11'37''N, 1°14'10''O), 20.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-29) - 3 ex. FGIC ; same locality, 20.VIII.2005, coll. F. Génier (2005-31) - 10 ex. FGIC ; Tiakané, 11°11'03''N, 1°12'28''O, 340 m, 18.VII.2005, champs, piège lumineux, P. Moretto leg, 2 ex. PMOC. OUBRITENGA, Pabré, I.1971, 1 ex., X.1970, 1 ex. père Fernandez leg., PMOC. PASSORE, 8 km S.O. Yako, 12°51'44''N, 2°18'35''O, 320 m, 7.VIII.2005, piège lumineux, P. Moretto leg., 2 ex. PMOC. TAPOA, Kaabougou, 280 m (11°57'22''N, 2°0'40''E), 12.VII.2006, coll. F. & S. Génier (2006-31) - 1♀ FGIC. **CAMEROUN** : EXTREME NORD, Maroua, 4.VII.1978, 3 ex. MNHN ; Maroua, IRAF, 10.VIII.1977, Bruneau de Miré leg., 6 ex. MNHN ; Waza, 18.VIII.2006, C. Vanderbergh leg., 3 ex. PMOC. **ERYTHREE** : Filfil, 26.I.2003, Czeppel, Forti & Giannatelli leg., 2 ex. FETC ; Bogos, Keren, 1 ex., Bogos, Ansaba [Keren par défaut], 1871, 2 ex., Bogos, 1871, 2 ex., Antinori leg., MSNG ; Bogos, Insaba [Keren par défaut], 1870, O. Beccari leg., 4 ex. MSNG ; 1 ex. MNHN ; **GUINEE-BISSAU** : Bissorã, 23.XI.1983, 4 ex., 17.XI.1983, 1 ex., 16-23.XI.1983, 9 ex., A. Zuzarte & A. Serrano leg., CTB ; Ile de Bissao, G. Favarel leg., 9 ex. COM ; Ile de Bissao, 1908, G. Favarel leg., 11 ex. MNHN ; Rio Geba, 1908, G. Favarel leg., 10 ex. MNHN. **NIGER** : [NIAMEY], Tillabery, VII.1975, J.-G. Canu leg., 3 ex. PMOC. **NIGERIA** : NORTH WESTERN, St. Badeggi, 8-9.VIII.1973, rice fields, R. Linnavuori leg., 1 ex. EBCT. **SENEGAL** : DAKAR, Dakar, 22.VII.1953, 1 ex. 27.VIII.1953, 1 ex., à la lampe, A. Villiers leg. IFAN ; Dakar, 7-10.VII.1989, piège lumineux, S. Diop leg., 2 ex. PMOC ; Dakar, 1947, Boutin leg. 1 ex. IFAN ; Dakar Bel Air, 30.III.1981, 7 ex., 6.IV.1981, 1 ex., B. Sigwalt leg., MNHN ; Dakar Colobane, 1950, A. Saw leg., 1 ex. IFAN ; Dakar Yoff, VIII.1949, A. Villiers leg. 3 ex. IFAN ; Environs de Dakar, Cap Périquet, VII-XII.1903, 1♂ IRSNB ; Sébikotane, X.1945, H. Durand leg., 2 ex. COM. **DIOURBEL**, Bambey, 1945, J. Risbec, 1 ex. BMNH ; Diourbel, XII.1951, T. Leye leg., 6 ex. IFAN. **FATICK**, Diouroup, piège excrément humain, 14-18.VIII.2007, 1 ex., 4.VIII.2008, piège UV, 3 ex., 19-20.XI.2009, piège excrément humain, 1 ex., zone agropastorale en limite de lagune, P. Moretto leg., PMOC ; Diouroup, (14°21'N, 16°32'O), 14-18.VIII.2007, P. Moretto leg. - 1♀, 3♂♂ FGIC. **KAOLAK**, Nioro du Rip, 24.VII.2008, savane anthropisée, piège lumineux, 4 ex., *idem*, 3.VIII.2008, 1 ex., P. Moretto leg., PMOC ; P.N. du Delta du Saloum, 40 m, 25,26,27.III.2009, 28.IV.2009, 22,23,24.VI.2009, 20.XI.2009, 21.IV.2010, 12,13,14.VII.2010, 3,13,14,15.VIII.2010, 21.IX.2010, piège UV, piège excrément zèbre, piège excrément humain, piège excrément rhinocéros, piège buffle, excrément zèbre, excrément rhinocéros, excrément koba, A. Coache leg., 79 ex. CAC. **SAINT-LOUIS** : Saint-Louis, 1899, V. Planchat, 2 ex. MNHN ; Missirah, 45 m, 16.VII.2007, F. Génier leg. (2007-01) - 1♂ FGIC ; KOLDA : Sare Gnako, 31 m (12°44'16''N, 15°9'56''O), 31.VII.2007, F. Génier & P. Moretto leg. (2007-49) - 1♀, 1♂ FGIC. **TAMBACOUNDA** : Botou, 52 m, 11.VII.2008, savane anthropisée, piège lumineux, P. Moretto leg. 1 ex. PMOC ; Niokolo-Koba, Badi, 15-25.VIII.1955, Mission IFAN, 2 ex. IFAN ; P.N. du Niokolo-Koba, Lingué Kountou, 33 m, 26.VII.2007, savane arborée, piège lumineux, F. Génier & P. Moretto leg. 7 ex. PMOC ; P.N. du Niokolo-Koba, Poste de Niokolo, 64 m, 15.VII.2008, 2 ex., *idem*, piège UV, 8 ex., A. Coache leg., CAC ; Lingué Kountou, P.N. Niokolo-Koba, 33 m (13°2'3''N, 13°4'59''O), 26.VII.2007, P. Moretto leg. & F. Génier (2007-39) - 1♀ FGIC ; *idem*, 28.VII.2007, F. Génier & P. Moretto leg. (2007-45) - 1♀ FGIC. **THIES**, Mbour, 19.III.1981, 15 ex., 26.III.1981, 2 ex, 2.IV.1981, 23 ex., B. Sigwalt leg., MNHN ; Nianing, 12.XI.2007, 6,8,11,17.III.2008, 25.V.2008, 18,20.VI.2008, 15.XI.2008, dans la piscine, piège UV, bouse de zébu, A. Coache leg., 13 ex. CAC ; Nianing, 8 m (14°19'N, 16°55'43''O), 11.VIII.2007, F. Génier & P. Moretto leg. (2007-70) - 3♀♀, 1♂ FGIC ; Plage de Sally, 1 m, 10.XII.2001, aux lampes, D. Echaroux leg., 23 ex. PMOC ; Sali Portugal, 1-13.VIII.1987, savane alb., E. Barbero & Donato leg., 3 ex. EBCT ; 4.5 km E Joal-Fadiouth, piste de Samba Dia, 11 m (14°11'3''N, 16°48'28''O), 9.VIII.2007, F. Génier leg. (2007-65) - 5♀♀, 3♂♂ FGIC ; *idem*, 10.VIII.2007, F. Génier & P. Moretto leg. (2007-67) - 5♀♀, 3♂♂ FGIC ; *idem*, 10.VIII.2007, F. Génier leg. (2007-68) - 2♀♀, 1♂ FGIC. **SOUDAN** : SENNAR, 1906, C. Alluaud leg., 2 ex. MNHN ; AN-NIL AL-AZRAQ, Roseires, haut Nil Bleu [Ar Rusayris], 1906, C. Alluaud leg., 10 ex. IRSNB ; **TCHAD** : CHARI-BAGUIRMI,

Fort-Lamy [Ndjamena], M. André leg., 5 ex. PMOC ; Bongor, 12.I.1972, L. Péliissier leg., 2 ex. MHNL. MOYEN-CHARI, Sarh, V.1904, Mission Chari-Tchad, Dr. Decorse leg., 6 ex. MNHN ;

Derivatio nominis : semblable à *vinctus*.

Répartition géographique : Bénin, Burkina-Faso, Cameroun (Extrême Nord), Erythrée, Guinée-Bissau, Niger, Nigeria, Sénégal, Soudan, Tchad.

Onthophagus pseudovinctus Tagliaferri & Moretto *n. sp.*

Très semblable à *O. vinctus* dont il diffère par les caractères suivants.

Longueur 5,0-7,5 mm.

Mâle majeur. Elytres avec une tache testacée à la base des 6^e et 7^e interstries, mais aussi souvent de petites taches à la base des 2^e, 3^e et 4^e interstries.

Tête (figs. 7 & 9). Clypéus avec de forts granules transverses peu denses et un fin pointillé épars. Carène frontale finement saillante, nette, reliant les cornes du vertex, sauf chez les petits mâles. **Tubercules du vertex écartés, allongés en cornes parallèles aplaties latéralement**, de longueur variable, larges à leur base et se rétrécissant rapidement pour se terminer en pointe, légèrement incurvées vers l'arrière. Ces cornes **séparées par une large dépression assez profonde, lisse, occupant tout l'espace entre la carène frontale et l'occiput**, présentant à l'avant une gibbosité peu élevée mais nette.

Thorax nettement convexe, avec une forte déclivité antérieure et une large gibbosité en avant.

Paramères effilés, leur apex faiblement spatulé, nettement infléchi. LC avec 3 lobes (fig. 17d).

Femelle. Tête (fig. 8). Incision du clypéus plus évasée. Carène frontale bien marquée, médiocrement longue, n'atteignant pas les sutures clypéo-génales. **Vertex avec deux tubercules coniques bien développés** (comme chez le mâle d'*O. vinctus*), séparés par une dépression garnie d'une ponctuation simple, assez fine, moins fine et plus râpeuse vers l'avant.

Variations : la longueur des cornes des mâles est variable selon les populations. D'après le matériel que nous avons pu étudier, ce sont les populations les plus septentrionales (Ethiopie) qui présentent les cornes les plus longues, ce qui les rend aisément identifiables, même à l'œil nu. Les cornes des mâles du Kilimandjaro et de ceux des populations plus méridionales de Tanzanie, sont nettement moins longues, mais les caractères de la lamelle copulatrice sont, eux, bien constants.

HOLOTYPE ♂ : Ethiopia, Shoa, Lake Langano, V.1989, K. Werner leg. PMOC.

Allotype ♀ : Ethiopia, Shoa, Lake Langano, V.1989, K. Werner leg. PMOC.

Paratypes : (352 ex.) **DJIBOUTI** : Obock, Dr. Gaur. Madon, 1ex. COM. **ERYTHREE** : Ghinda, 2 ex. IRSNB. **ETHIOPIE** : [ARUSI], Arussi Galla a Ganale Gudda, III.V.1893, V. Bottego leg., 1ex. IRSNB. [BALE], Mangalawabo, 1000 m, 9.IV.1995, Boscaglia ad acacia, sterco bovino, Borghesio leg., 1 ex. EBTC ; [GEMU-GOFA] Pays de Dimé, 1903, Mission Du Bourg de Bozas, 1 ex. MNHN ; HARERGE, Gewani, VIII.1994, R. Lizler leg., 8 ex. PMOC. SHOA, Haut Auache [Awash], Endessa, IX.1906, M. de Rothschild leg., 2 ex. MNHN ; [Lac Langano] Bishangari Lodge, 1607 m, 10-11.IX.2011, moist forest, D. Moore leg., 4 ex. ; *idem* 10.XI.2010, 12 ex. ; Lake Langano, V.1989, K. Werner leg., 32 ex. ; *idem* VI.1990, 24 ex. ; Lake Langano, 1590 m, 23.IV.2007, S. Rojkoff, K. Werner & M. François leg., 5 ex. PMOC ; Lake Langano, V.1989, 1 ex. CTB ; *idem*, 1 ex. MHNL ; Lago Langano, Loc. 71, 1600 m, 20-23.X.1975, P. Brignoli leg., 42 ex., *idem*. riva sud, loc 48 & 48 bis, 10-11.XI.1973, A.Vigna leg., 2 ex. EBCT ; Nazret, IX.1905, M. de Rothschild, 1 ex. MNHN. SIDAMO, "Boran Galla, Alto Dawa" ou "Haut Dawa", V.1893, V. Bottego leg., 23 ex. MNHN, IRSNB, MSNG ; Bulbul, 1000 m, 31.V.1995, Boscaglia a ficus/acacia, sterco bovino, Borghesio leg., 1 ex. EBCT ; Dila,

IX.2000, P. Léonard leg., 43 ex. PMOC ; Koba Adi, 1300 m, 30.V.1995, Boscaglia ad acacia, sterco bovino, Borghesio leg., 3 ex. ; idem, Sokore Diriba, 1400 m, 21.IV.1995, 2 ex. ; Yabelo, 1700 m, 29.III.1995, periferia villaggio, sterco bovino, Borghesio leg., 1 ex. EBCT ; Matahasa, A.V. Gebhardt leg., 2 ex. FETC ; Moyon Genale, VI.1893, V. Bottego leg. 1 ex., MSNG. TIGRE, Plaine Danakil, Maro, 800 m, VI.1903, Dr. J. Roger leg., 4 ex. MNHN. Ethiopie, III-V.1893 V. Bottego leg., 1 ex. MSNG. **KENYA** : COAST, Bura (Wa Taita), I-IV.1904, C. Alluaud leg., 1♂ IRSNB ; Malindi, Gede Forest, I.1991, K. Werner leg. 24 ex. PMOC ; Mt. Kenya, 22.I.1986, R. Minetti leg., 2 ex. PMOC ; Tsavo East N.P., Galana river, Lugards falls, 264 m, 25.V.2006, G. Carpaneto leg., 1 ex. FETC ; Voi, 600 m, III.1911, C. Alluaud & R. Jeannel, 1 ex., Voi, I-IV.1904, C. Alluaud, 1 ex. MNHN ; EASTERN, Kibwesi (Wa Kamba), XII.1903, C. Alluaud, 1 ex. MNHN ; RIFT VALLEY, Samburu Game Reserve, 22.IX.1975, W. Rossi leg., 2 ex. EBCT ; Samburu N.P., 4.XII.1989, Moreno-Mestre leg., 8 ex. PHWC ; Samburu Game Lodge, 1100 m, 1.I.1991, déjections de babouins, J.-B. Huchet leg., 6 ex. CTB ; **SOMALIE** : BENADIR, Mogadiscio 7 km, 2-19.V.1986, R. Mourglia leg., 1 ex. EBCT (localité douteuse) ; Dolo, 1911, C. Citerni leg., 1 ex. MSNG ; **TANZANIE** : ARUSHA, Arusha N.P., Momela Gate, 19-21.X.2004, R. Minetti leg., 8 ex. PMOC ; IRINGA, Iyayi village, 9.V.2004, savane, P. Darge leg., 1 ex. PMOC ; KILIMANDJARO, Kibonoto, 1200 m, 7.IX., 20.IX. et 26.IX.1905, 3 ex., *idem*, 1600 m, 13.XI.1905, Y. Sjostedt leg. 1 ex. ; Kiléma, 1500 m, IX.1909, 21 ex. ; X.1909, 14 ex. ; 1909, 7 ex. C. Alluaud leg. ; Kilimandjaro, I-IV.1904, 8 ex. C. Alluaud leg. ; Kiléma, 1440 m, III.1912, 2 ex. ; Rivière Himo, III.1912, 1 ex., C. Alluaud & R. Jeannel leg, MNHN ; Kilimandjaro, I-IV.1904, zone des cultures, C. Alluaud leg., 9 ex. IRSNB ; TANGA, Savane de Kisangiro, 3°38'S 38°35'E, 750 m, 23.X.2004, 1 ex. ; Savane de Mkata, 5°48'41.9''S 38°18'07.8''E, 438 m, 29.X.2004, 4 ex., R. Minetti leg. PMOC.

Derivatio nominis : il s'agit du faux *vinctus*.

Répartition géographique : Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Kenya, Tanzanie,

Commentaires : il est assez aisé, avec un peu d'habitude, de séparer grâce aux caractères externes les mâles majeurs d'*O. vinctus* Erichson, *O. pseudovinctus n. sp.* et *O. paravinctus n. sp.* ; mais il n'en est pas de même pour les mâles mineurs chez lesquels les caractères s'estompent et se féminisent. La discrimination est encore plus délicate pour les femelles, même majeures, sauf la femelle d'*O. paravinctus n. sp.* qui présente de véritables tubercules sur le vertex.

Des mâles de toutes provenances ont été disséqués afin de confirmer leur appartenance à l'une ou l'autre espèce, et les caractères morphologiques externes sont toujours en concordance avec les caractéristiques de la LC. Les paramères, quant à eux, ne sont d'aucune aide.

Comme la LC est fortement sclérifiée, il est souvent possible, en particulier chez des spécimens frais ou conservés en alcool, de l'examiner par transparence directement à l'intérieur de la pièce basale (x56, dans une goutte d'eau), sans extraire le sac interne. De même, lorsque l'extraction du sac interne est nécessaire, un examen direct à travers la membrane (x56, dans une goutte d'eau) est souvent suffisant.

Compte tenu de la difficulté à séparer ces trois espèces qui étaient jusqu'ici confondues, nous jugeons utile, en complément de la clé donnée plus loin, de fournir un tableau récapitulatif (tableau 1) des caractères permettant de séparer les individus bien développés d'*O. vinctus* Erichson, *O. pseudovinctus n. sp.* et *O. paravinctus n. sp.*

Tableau 1. – Caractères séparatifs des mâles et femelles de *O. vinctus* Erichson, *O. pseudovinctus n. sp.* et *O. paravinctus n. sp.*

<i>O. vinctus</i> Erichson	<i>O. pseudovinctus n.sp</i>	<i>O. paravinctus n.sp.</i>
Mâles Carène frontale absente ou remplacée par un faible bourrelet. Tubercules du vertex écartés des yeux, à peu près parallèles, à peu	Mâles Carène frontale à peine convexe, reliant les cornes du vertex. Tubercules du vertex proches des yeux, écartés, allongés en cornes	Mâles Carène frontale faiblement convexe, parfois effacée en bourrelet, reliant les tubercules du vertex. Tubercules du vertex

<p>près coniques, courts, séparés par un espace plan qui s'élargit vers l'arrière en une large dépression peu profonde qui s'estompe vers les côtés, en arrière des tubercules, cette dépression plus ou moins nettement et finement ponctuée.</p> <p>Clypéus garni de quelques granules moyens et d'une fine ponctuation simple, peu dense. Avant du thorax faiblement gibbeux au milieu, plus ou moins déclive de chaque côté de la gibbosité. Lamelle copulatrice avec 4 lobes. (fig. 17c)</p> <p>Femelles Carène du clypéus courte.</p> <p>Tubercules du vertex remplacés par 2 tronçons de carène imponctués, longs d'environ 1/5 et séparés d'environ 1/5 de l'espace inter-oculaire. Front garni d'une ponctuation moyenne légèrement râpeuse en avant de la carène, simple sur le vertex.</p>	<p>parallèles aplaties latéralement, de longueur variable, larges à leur base et se rétrécissant rapidement pour se terminer en pointe, légèrement incurvées vers l'arrière. Ces cornes séparées par une large dépression assez profonde, lisse, occupant tout l'espace entre la carène frontale et l'occiput, présentant à l'avant une gibbosité peu élevée mais nette. Clypéus garni de fortes ponctuations râpeuses et d'un fin pointillé épars. Déclivité antérieure du thorax relevée, bien marquée, plus ou moins convexe, parfois fortement, au milieu. Lamelle copulatrice avec 3 lobes. (fig. 17d)</p> <p>Femelles Carène du clypéus courte, bien marquée, relevée en angle obtus au milieu, n'atteignant pas les sutures clypéo-génales. Tubercules du vertex coniques, séparés par une dépression garnie d'une ponctuation simple, assez fine, moins fine et plus râpeuse vers l'avant.</p>	<p>allongés, nettement aplatiss latéralement chez les grands mâles, triangulaires, leur sommet largement obtus, obliquement convergeant vers l'avant, séparés par une dépression à fond plat, bien délimitée sur les côtés, ne s'étendant pas en arrière des tubercules, généralement lisse.</p> <p>Clypéus garni de quelques gros granules et d'une fine ponctuation simple peu dense. Avant du thorax faiblement gibbeux au milieu, la gibbosité flanquée de chaque côté d'une faible dépression. Lamelle copulatrice avec 4 lobes. (fig. 17a)</p> <p>Femelles Carène du clypéus très courte.</p> <p>Vertex avec deux tubercules transverses courts, espacés, lisses au sommet, leur longueur équivalant à peu près au 1/8 de l'espace inter-oculaire.</p>
--	---	---

Onthophagus giuseppicarpanetoi* Tagliaferri & Moretto *n. sp.

Diffère d'*O. vinctus* par les caractères suivants.

Longueur 5,0-6,0 mm.

Mâle (fig. 12) : insecte brun sombre, presque noir. Tête et thorax avec des reflets bronzés. Elytres avec une petite tache testacé rougeâtre à la base des 6^e et 7^e interstries, ou du 7^e seulement et une tache apicale testacé rougeâtre du 2^e au 7^e interstrie, remontant plus ou moins longuement sur les côtés le long du 7^e interstrie et se prolongeant parfois sur le 8^e jusqu'au niveau de la tache basale. Pygidium, ainsi que les fémurs médians et postérieurs rougeâtres.

Tête (fig. 10). Clypéus largement subsinué au milieu. Joues assez saillantes, formant un angle plus marqué. Carène frontale totalement absente, mais une suture frontale virtuelle séparant la ponctuation du clypéus, composée de gros granules mélangés à un fin pointillé, et celle du front constituée d'un fin pointillé épars. Tubercules du vertex peu marqués, voire totalement effacés. Vertex avec un fin pointillé peu dense.

Devant du thorax simple.

La réticulation des interstries effacée, surtout sur le disque des élytres, et donc ces derniers luisants et non mats.

Tibias antérieurs élargis, première dent externe absente, 2^e dent externe forte, 3^e et 4^e dents soudées en une large lame oblique, translucide ; cette lame largement échancrée

latéralement dans sa partie distale, l'échancrure munie d'une brosse de longues soies très serrées. La dent qui prolonge le bord interne du tibia courte mais bien distincte.

Paramères effilés, leur apex fortement spatulé, très faiblement infléchi (figs. 14-15). LC avec 4 lobes (fig. 17b).

Femelle : tête (fig. 11). Clypéus profondément incisé au milieu. Carène frontale indistincte. Tubercules du vertex absents, parfois évoqués par un petit espace transverse impunctué.

Tibias antérieurs normaux.

HOLOTYPE ♂ : Mozambique, [Maputo], Matutuine distr., Lake Piti (eastern shore), 26°36'40.9''S 32°53'19.7''E, 30-31.I.2008, elephant dung, G.M. Carpaneto leg. GMCC.

Allotype ♀ : Mozambique, [Maputo], Matutuine distr., Lake Piti (eastern shore), 26°36'40.9''S 32°53'19.7''E, 30-31.I.2008, elephant dung, G.M. Carpaneto leg. GMCC.

Paratypes (57 exemplaires) **MOZAMBIQUE** : 17 ex. *idem* holotype, 2 ex., Matutuine distr., Maputo special reserve, Lake Xingute (northern shore), 26°30'35.4S 32°48'02.7E, 27.I.2008 ; 12 ex., Matutuine distr., Maputo special reserve, main gate, 26°30'14.1''S 32°42'59.8''E, 26-31.I.2008, elephant dung ; 20 ex., Matutuine distr., Tinti Gala Lodge, 26°38'44.3'' N 32°50'25.1''E, 26.I-3.II.2008, night, *in* GMCC, PMOC & FETC ; 1♂, Maputo Elephant Reserve, 10-16.XI.2007 26°30'S 32°51'E, Pitfall trap, W. Strumpher and C. Deschodt leg., UP. **RSA** : 4 ex., KZN, Ndumo, W border Tembe Elephant Park, 26°55'S 32°15'E, 80 m, 29.12.2007-9.I.2008, M. Snizek leg. JFJC.

Derivatio nominis : cette espèce est dédiée à notre collègue et ami Giuseppe Maria Carpaneto, qui a récolté la majeure partie de la série typique au cours d'un séjour au Mozambique.

Répartition géographique : Mozambique (Maputo), RSA (KZN).

Clé de détermination

- 1 Tête de la femelle et du mâle sans tubercule. Troisième et quatrième dents externes des tibias antérieurs des mâles soudées et formant une lame. Maputaland *O. giuseppocarpanetoi* n. sp.
- 1' Tête de la femelle et du mâle avec des tubercules sur le vertex. Troisième et quatrième dents externes des tibias antérieurs des mâles séparées, la quatrième dent aplatie et largement arrondie à l'apex 2
- 2 Tubercules du vertex parallèles, aplatis latéralement et prolongés en corne chez le mâle, coniques chez la femelle. Massifs montagneux, du nord de l'Erythrée au nord-est de la Tanzanie *O. pseudovinctus* n. sp.
- 2' Tubercules du vertex autrement conformés 3
- 3 Tubercules du vertex convergeant obliquement vers l'avant, aplatis latéralement, triangulaires chez le mâle, remplacés chez la femelle par 2 calus transverses allongés, lisses à leur sommet, longs d'environ 1/5 et séparés d'environ 1/5 de l'espace inter-oculaire. Zone soudanienne, du Sénégal au nord de l'Erythrée *O. paravinctus* n. sp.
- 3' Tubercules du vertex coniques chez le mâle, remplacés chez la femelle par deux calus transverses très courts, espacés, lisses au sommet, leur longueur équivalant à peu près au 1/8 de l'espace inter-oculaire. Afrique au sud du 10^e parallèle *O. vinctus* Er.

Biogéographie (voir carte fig. 16)

Figs. 1-6. *Onthophagus* spp. : 1.- *O. vinctus*, tête ♂ ; 2.- *O. vinctus*, tête ♀ ; 3.- *O. vinctus*, tête ♂ profil ; 4.- *O. paravinctus*, tête ♂ ; 5.- *O. paravinctus*, tête ♀ ; 6.- *O. paravinctus*, tête ♂ profil.

Figs. 7-12. *Onthophagus* spp.: 7.- *O. pseudovinctus*, tête ♂; 8.- *O. pseudovinctus*, tête ♀; 9.- *O. pseudovinctus*, tête ♂ profil; 10.- *O. giuseppicarpanetoi*, tête ♂; 11.- *O. giuseppicarpanetoi*, tête ♀; 12.- *O. giuseppicarpanetoi*, habitus ♂.

Figs. 13-15. *Onthophagus* spp. : 13.- Tibia antérieure d'*O. vinctus* ♂ (la flèche montre la brosse de poils apicale) ; 14.- *O. giuseppocarpanetoi*, édéage vue latérale ; 15.- *O. giuseppocarpanetoi*, édéage vue dorsale.

Fig. 16.- Répartition géographique des *Onthophagus* du groupe *vinctus*.

17

Fig. 17. Lamelles copulatrices d'*Onthophagus* spp. : a.– *O. (V.) paravinctus* ; b.– *O. (V.) giuseppicarpanetoi* ; c.– *O. (V.) vinctus* ; d.– *O. (V.) pseudovinctus* ; e.– *O. (B.) reticulatus* ; f.– *O. (B.) cornifrons* ; g.– *O. (B.) latestriatus* ; h.– *O. (B.) beiranus* ; i.– *O. (B.) rotundibasis* ; j.– *O. (B.) decorsei* ; k, l.– *O. (C.) tragus* ; m, n.– *O. (E.) transcaspicus* ; o.– *O. (E.) abeillei* ; p.– *O. (V.) giuseppicarpanetoi* ; q.– *O. (B.) beiranus* ; r, s, t.– *O. (V.) vinctus*. e–j, k, m : la miniature entourée d'un cercle bleu montre la position de l'édéage lorsque la LC a été photographiée, a–d : photo de la LC prise avec l'édéage en position latérale droite (voir fig. 3 dans TARASOV & SOLODOVNIKOV (2011)), l, n, o : photo de la LC prise avec l'édéage en position dorsale (voir fig. 3), r : édéage, vue apicale, s : édéage, vue dorsale, t : édéage, vue latérale.

Onthophagus paravinctus n. sp. remplace *O. vinctus* dans la zone soudanienne et pénètre dans le sud de la zone sahélienne, du Sénégal au nord de l'Erythrée, en contournant par le nord les hauts plateaux éthiopiens ; du niveau de la mer jusqu'à 600 m dans le massif de l'Atakora au Bénin (écorégions AT0705, savane soudanienne orientale ; AT0722, savane soudanienne occidentale ; AT0713, savane sahélienne à *Acacia*) (*National Geographic* 2001). La sympatrie avec *O. vinctus* n'est pas établie. Comme ce dernier, il semble affectionner les zones dégradées et anthropisées.

Onthophagus pseudovinctus n. sp. se trouve dans les zones montagneuses depuis le nord de l'Erythrée jusqu'au nord-est de la Tanzanie, de 440 m à 1700 m d'après les données dont nous disposons (écorégions AT0112, forêts de montagne éthiopienne ; AT1008, forêts de montagne de l'est africain ; AT0109, forêts de l'Arc Oriental). Au Kenya il occupe également les petits massifs montagneux côtiers (Gede mountain & Shimba hills). *O. vinctus* et *O. pseudovinctus n. sp.* sont tous deux présents dans le sud-est du Kenya et le nord-est de la Tanzanie. Ils semblent sympatriques au sud-est du Kenya (à Voi en bordure du Tsavo, dans les Shimba hills et à Malindi sur la côte), mais *vinctus* n'y est probablement présent que dans les zones de basse altitude alors que *pseudovinctus* n'occuperait que les seuls massifs. Le même cas de figure se présente au nord de l'Erythrée, où les aires de répartition d'*O. pseudovinctus n. sp.* et *O. paravinctus n. sp.* se rejoignent.

Onthophagus vinctus est présent dans la majeure partie du reste de l'Afrique, dans les milieux ouverts, et semble affectionner particulièrement les zones dégradées, et même fortement anthropisées dont il pourrait être un spécialiste (WALTER, 1978, CAMBEFORT, 1984), du niveau de la mer jusqu'à 1600 m. Il ne se trouve jamais en forêt primaire proprement dite, mais peut suivre les pistes et les cours d'eau, ce qui explique sa présence en zone forestière. Finalement, sa large répartition pourrait être en partie une conséquence de l'activité humaine. Il semble absent des régions arides du sud-ouest de l'Afrique.

Onthophagus giuseppicarpanetoi n. sp. présente une aire de répartition restreinte, au sud du Mozambique et au nord du Kwazulu-Natal. C'est un endémique du Maputaland (écorégion AT0119, mosaïque de forêts côtières du Maputaland) déjà étudié par Van RENSBURG *et al.* (1999). Il semble en outre dépendant des crottins d'éléphants.

Aucune espèce du groupe *vinctus* n'est présente dans les zones désertiques.

Une carte de répartition de ces espèces, sur fond d'écorégions, est disponible sur <<http://www.catharsius.fr>>.

***Eremonthophagus* Zunino, 1979 (statut restauré)**

Espèce type : *Onthophagus sticticus* Harold, 1867.

Description

Corps de coloration variable, soit entièrement brun, soit avant corps brun avec de légers reflets métalliques et élytres testacés avec des taches symétriques sur les élytres, soit encore tête brune, corps testacé avec des taches brunes symétriques sur le thorax et les élytres. Dessus du corps convexe, généralement glabre, sauf parfois une très courte pubescence sur les côtés du thorax, les côtés et la partie postérieure des élytres, ainsi que le pygidium.

Bord antérieur du clypéus sinué. Vertex des mâles avec deux longues cornes au dessus des yeux, leur base élargie en lame du côté interne, carène frontale très convexe avec un petit denticule ou une élévation en son milieu. Vertex des femelles avec deux petites cornes écartées, leur base flanquée d'un cornicule du côté interne, front avec deux carènes, la postérieure relevée, avec un denticule en son milieu.

Ponctuation du thorax constituée d'un mélange de points simples de taille différente. Bord postérieur du thorax rebordé. Côtés du prothorax sinués près des angles postérieurs.

Septième strie des élytres sinueuse.

Tibias antérieurs des mâles normalement conformés.

Pygidium de taille normale.

« parameri molto brevi, con apici più o meno sensibilmente spostati in posizione ventrale, laminati, espansi lateralmente, nettamente delineati. » (ZUNINO, 1979). « lamelle copulatrice di piccole dimensioni, costituita da una branca sinistra semplice, falciforme, e da una complessa branca destra con andamento suquadrangolare. » (ZUNINO, 1979) (fig. 18c). Les sclérites accessoires sont de type onthophagien.

On peut constater, d'après les caractères et les figures donnés par ZUNINO (1975 : pl. 3 fig.7 et 1979a : pl. 2), que les LC, petites, avec une branche gauche simple, falciforme, et une branche droite peu complexe, ne sont apparentées ni à celles des espèces du groupe *vinctus*, ni à celles des *Bicornonthophagus n. subgen.*

L'examen de l'édéage et de la LC d'*O. abeillei* d'Orbigny, 1898 (fig. 17o), qui se trouve en Somalie et à Djibouti, confirme sa place parmi les *Eremonthophagus*.

Quant à *O. sticticus*, il déborde la zone paléarctique et se trouve aussi en Somalie et au Kenya).

Deux espèces au moins se trouvent ainsi en Afrique sub-saharienne :

O. (Eremonthophagus) abeillei d'Orbigny, 1898

O. (Eremonthophagus) sticticus Harold, 1867

Bicornonthophagus Tagliaferri & Moretto n. subgen.

Espèce type : *Onthophagus cornifrons* Thomson, 1858.

Description

Corps entièrement noir, avec parfois de légers reflets métalliques. Dessus du corps convexe, généralement glabre, sauf parfois une très courte pubescence sur le pygidium, les côtés du thorax et des élytres, ainsi que leur apex.

Bord antérieur du clypéus jamais profondément incisé chez la femelle, parfois « épistome profondément échancré et divisé en deux grandes dents » (d'ORBIGNY, 1913 : 132), mais dans ce cas le rebord n'est pas interrompu.

Mâles avec deux cornes séparées sur le vertex et une carène sur le front ; femelles ayant le vertex inerme ou avec une forte lame dentée à ses extrémités, ou deux tubercules, et le front avec deux carènes, ou une seule carène parfois très effacée.

Ponctuation du thorax constituée d'un mélange de points simples de taille différente. Bord postérieur du thorax rebordé ou non. Côtés du prothorax non ou faiblement sinués près des angles postérieurs, ces derniers peu marqués.

Septième strie des élytres sinueuse.

Tibias antérieurs des mâles normalement conformés.

Pygidium de taille normale.

Paramères allongés, spatulés à leur extrémité, la spatule anguleuse à son bord postérieur. Lamelle copulatrice grande, avec de 2 à 4 lobes, le premier lobe long et étroit, fortement recourbé, serpentiforme. *O. reticulatus* d'Orbigny, 1902 (fig. 17e) et *O. latestriatus* d'Orbigny, 1908 (fig. 17g) ont 4 lobes visibles ; *O. cornifrons* Thomson, 1858 (fig. 17f) a 3 lobes visibles (lobes 2 et 3 fusionnés), enfin *O. beiranus* Péringuey, 1908 (fig. 17h), *O. decorsei* d'Orbigny, 1908 (fig. 17j) et *O. rotundibasis* d'Orbigny, 1902 (17i) n'ont que 2 lobes visibles (le second lobe est formé des lobes 2, 3 et 4 fusionnés, et les sutures sont discernables). La fascie épineuse lamellaire (fig. 17q, Br fléchée) est positionnée en face de la LC. Les sclérites accessoires sont de type onthophagien (fig. 18b).

Derivatio nominis : Ce sont les *Onthophagus* à deux cornes, par contraction de *bicornutus* et *Onthophagus*.

Prendent place dans ce sous-genre, après étude de la LC :

Onthophagus beiranus Péringuey, 1908
Onthophagus cornifrons Thomson, 1858
Onthophagus decorsei d'Orbigny, 1908
Onthophagus latestriatus d'Orbigny, 1908
Onthophagus reticulatus d'Orbigny, 1902
Onthophagus rotundibasis d'Orbigny, 1902

En outre, comme nous l'écrivions en introduction, la majeure partie des espèces du groupe 7 qui prennent place entre les couplets 9(22) et 52(51) de la clé de d'ORBIGNY (1913 : 132-156), appartiennent probablement à ce sous-genre et feront l'objet d'une révision ultérieure. Ce sont :

O. antilocapra Balthasar, 1937 ; *O. arcifer* d'Orbigny, 1904 ; *O. auriculatus* Klug, 1855 ; *O. bernaudi* Cambefort & Nicolas, 1991 ; *O. bifrons* d'Orbigny, 1905 ; *O. bilingula* Balthasar, 1965 ; *O. birugatus* d'Orbigny, 1902 ; *O. birugifer* d'Orbigny, 1908 ; *O. bovinus* Péringuey, 1892 ; *O. camerunicus* d'Orbigny, 1905 ; *O. cinctifrons* d'Orbigny, 1902 ; *O. decens* Balthasar, 1964 ; *O. densepunctatus* Frey, 1963 ; *O. emeritus* Péringuey, 1901 ; *O. geminifrons* d'Orbigny, 1905 ; *O. gravearmatus* Balthasar, 1943 ; *O. imberbis* d'Orbigny, 1902 ; *O. intermixtus* d'Orbigny, 1902 ; *O. interstitialis* Fåhraeus, 1857 ; *O. loroï* Balthasar, 1941 ; *O. martellii* Frey, 1972 ; *O. mirifrons* d'Orbigny, 1905 ; *O. nilicola* d'Orbigny, 1902 ; *O. niokolokoba* Moretto, 2007 ; *O. olidus* Balthasar, 1964 ; *O. tricariniger* d'Orbigny, 1902 ; *O. triundulatus* Balthasar, 1964 ; *O. usambaricus* Paulian, 1937.

Commentaires : l'analyse phylogénétique permet de confirmer la monophylie de *Bicornonthophagus* par une synapomorphie non homoplasique 4 : 1 (premier lobe de la LC en boucle, serpentiforme). Les espèces de *Bicornonthophagus* présentent par ailleurs une conformation caractéristique de la LC, aplatie et divisée en quatre lobes (soudés chez certaines espèces, mais la trace des sutures reste visible). Cette conformation de la LC est très similaire à ce que l'on peut observer chez les représentant du groupe *vinctus*, dont la LC présente également des lobes. Les différences entre ces deux groupes sont d'une part la position de la LC (à l'arrière de l'édéage chez *Bicornonthophagus*, et du côté droit, à la périphérie dans le groupe *vinctus*) d'autre part la position de la fascie épineuse lamellaire (située devant la LC chez *Bicornonthophagus* alors qu'elle est en forme de U inversé, et située plus ou moins au dessus de la LC dans le groupe *vinctus*). Les lamelles accessoires présentent le plan général des Onthophagini, très semblables entre *Bicornonthophagus* et le groupe *vinctus*. La SA1 est entièrement triangulaire et largement fusionnée avec les SA2+3 ; Les lobes interne et externe de la FLP évoquent ceux d'*Onthophagus* (*s. str.*) *taurus* Schreber,

1759. Parmi les taxons étudiés par TARASOV et SOLODOVNIKOV (2011), c'est d'*O. (s. str.) taurus* que le type des AcS de *Bicornonthophagus* et du groupe *vinctus* se rapproche le plus.

Partie 2 : Phylogénie

Matériel et méthode

Taxons et caractères. La matrice de caractères (tableau 4) a été saisie dans Mesquite (MADDISON & MADDISON, 2009). Elle a été établie pour 16 taxons (tableau 2) appartenant au genre *Onthophagus*, sur une base de 17 caractères (tableau 3). Les taxons retenus ont été spécialement choisis pour représenter *O. vinctus* et les espèces affines précédemment identifiées en tant que « groupe *vinctus* ». Nous avons également inclus, pour tester son identité, les espèces issues du 7^e groupe de d'Orbigny, et pour lesquelles nous avons décrit plus haut le sous-genre *Bicornonthophagus* qui est supposé représenter un clade monophylétique. Les sous-genres *Colobonthophagus* et *Eremonthophagus*, supposés proches du groupe *vinctus* et des *Bicornonthophagus*, ont été introduits pour tester leur monophylie et leurs relations phylogénétiques avec le groupe *vinctus* et les *Bicornonthophagus*.

Nous avons retenu pour l'analyse non seulement des caractères externes, mais aussi des caractères appartenant aux structures génitales, principalement les structures informatives de la LC, en accord avec les principes exposés dans TARASOV et SOLODOVNIKOV (2011). Nous n'avons pas inclus les caractères de l'armature céphalique et des AcS, étant donné les problèmes dus à des homologies évidentes de ces caractères chez les espèces retenues.

Tableau 2 : Liste des espèces utilisées pour l'analyse phylogénétique.

Espèces	Origine	Région Biogéographique
<i>Onthophagus taurus</i> (Schreber, 1759)	Grèce	Paléarctique
<i>Onthophagus vacca</i> (Linnaeus, 1767)	France	Paléarctique
<i>Onthophagus cf. paliceps</i> Arrow, 1931	Inde	Oriental
<i>Onthophagus tragus</i> (Fabricius, 1792)	Chine, Yunnan	Oriental
<i>Onthophagus cf. transcaspicus</i> Koenig, 1888	Oman	Paléarctique
<i>Onthophagus abeillei</i> d'Orbigny, 1897	Djibouti	Afrotropical
<i>Onthophagus vinctus</i> Erichson, 1843	Namibie, R.S.A.	Afrotropical
<i>Onthophagus paravinctus</i> n. sp.	Sénégal	Afrotropical
<i>Onthophagus pseudovinctus</i> n. sp.	Ethiopie	Afrotropical
<i>Onthophagus giuseppicarpanetoi</i> n. sp.	Mozambique	Afrotropical
<i>Onthophagus beiranus</i> Péringuey, 1908	Mozambique	Afrotropical
<i>Onthophagus cornifrons</i> Thomson, 1858	Côte d'Ivoire	Afrotropical
<i>Onthophagus decorsei</i> d'Orbigny, 1908	Burkina-Faso	Afrotropical
<i>Onthophagus latestriatus</i> d'Orbigny, 1908	Zambie	Afrotropical
<i>Onthophagus reticulatus</i> d'Orbigny, 1902	Sénégal	Afrotropical
<i>Onthophagus rotundibasis</i> d'Orbigny, 1902	Sénégal	Afrotropical

Tableau 3 : Liste des caractères

- 0 LC de type *vinctus*, deux lobes saillant en arrière et au moins un vers la gauche : (0) absent ; (1) présent.
- 1 LC de type *vinctus*, tous les lobes sur le même plan : (0) absent ; (1) présent.
- 2 LC de type *vinctus*, troisième lobe saillant vers l'intérieur : (0) absent ; (1) présent.
- 3 LC de type *cornifrons*, aplatie, avec généralement quatre lobes en arrière (parfois ces lobes peuvent être fusionnés ou réduits, mais leurs traces sont discernables) : (0) absent ; (1) présent.
- 4 Premier lobe de la LC en boucle (serpentiforme) : (0) absent ; (1) présent.
- 5 LC en forme de languette (étroite dans l'axe base-apex, par rapport à sa position dans l'édéage) : (0) absent ; (1) présent.
- 6 LC en forme de languette, de type *tragus* (étroite en vue dorsale) : (0) absent ; (1) présent.
- 7 LC en forme de languette, de type *transcaspicus* (élargie en vue dorsale) : (0) absent ; (1) présent.
- 8 Position de la LC : (0) postérieure, en périphérie ; (1) postérieure.
- 9 Apex des tibias antérieurs avec une brosse de poils chez les mâles : (0) absent ; (1) présent.
- 10 Pygidium élargi et projeté ventralement chez les mâles, sternites 2 à 5 compressés ventralement chez les mâles : (0) absent ; (1) présent.
- 11 Première dent des tibias antérieurs modifiée chez les mâles, largement arrondie à l'apex : (0) absent ; (1) présent.
- 12 Apex des tibias antérieurs des mâles : (0) normal ; (1) tronqué.
- 13 Apex du bord interne des tibias antérieurs : (0) non denticulé ; (1) denticulé.
- 14 Coloration élytrale : (0) uniformément noire ou brune ; (1) noire avec une bande testacée le long de la marge externe et une tache testacée à l'apex ; (2) brune avec des stries noires ; (3) jaune avec des taches noires.
- 15 LC de type *cornifrons*, lobes 2 et 3 : (0) non fusionnés ; (1) fusionnés.
- 16 LC de type *cornifrons*, lobes 2, 3 et 4 : (0) non fusionnés ; (1) fusionnés.

Tableau 4 : Matrice des caractères.

Taxa	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	1	1	1	1	1
<i>O. taurus</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>O. vacca</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0
<i>O. paliceps</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>O. tragus</i>	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
<i>O. transcaspicus</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	0
<i>O. abeillei</i>	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>O. vinctus</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>O. paravinctus</i>	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>O. pseudovinctus</i>	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
<i>O. giuseppecarpanetoi</i>	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0
<i>O. beiranus</i>	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>O. cornifrons</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>O. decorsei</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>O. latestriatus</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>O. reticulatus</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>O. rotundibasis</i>	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

Analyse phylogénétique. L'analyse phylogénétique a été effectuée avec TNT version 1.1. (GOLOGOFF *et al.*, 2003) en utilisant l'option d'énumération implicite qui effectue une recherche exhaustive pour trouver l'arbre le plus parcimonieux, les branches de longueur nulle étant écrasées. *Onthophagus taurus* a été choisi comme *outgroup* pour enraciner l'arbre. L'analyse n'a fourni qu'un seul arbre, de longueur 19 (CI=1, RI=1) (fig. 19a). La validation des nœuds a été calculée dans Bremer, également avec TNT (fig. 19b). La distribution des caractères a été faite dans Winclada (NIXON, 2002).

Résultats

Tous les groupes inclus dans l'analyse ressortent comme monophylétiques, ainsi la monophylie est confirmée pour le groupe *vinctus*, les *Bicornonthophagus*, *Colobonthophagus* et *Eremonthophagus*. Cependant les relations plus profondes entre ces groupes monophylétiques restent majoritairement non résolues, excepté pour le clade formé par *Eremonthophagus*+*Colobonthophagus*. Ce manque de résolution à un niveau plus profond est probablement dû à un échantillonnage insuffisant. Dans le futur nous projetons d'élargir cet échantillonnage et d'inclure d'autres représentants issus des groupes 5 et 6 de d'Orbigny, et qui pourraient s'avérer proches des taxons étudiés ici, en particulier les espèces de *Mimonthophagus sensu lato*, probablement très proches du groupe *vinctus*, mais qui restent hors du champ de la présente étude.

Discussion

L'analyse phylogénétique a confirmé nos hypothèses, fondées à l'origine sur les seuls caractères externes, en ce qui concerne la monophylie et l'identité des clades formés par les espèces du groupe *vinctus*, les *Bicornonthophagus*, *Colobonthophagus* et *Eremonthophagus*. Le fait que ces groupes soient bien caractérisés et aisément identifiables parmi l'ensemble des Onthophagini, en utilisant par exemple les synapomorphies mises en évidence (fig 19), nous permet d'introduire les modifications taxonomiques mentionnées ci-dessus, et de décrire le clade monophylétique nouvellement identifié : le sous-genre *Bicornonthophagus*. Cependant nous nous abstenons de décrire un nouveau sous-genre pour le groupe *vinctus*, car ce groupe pourrait, à la lumière de nouvelles investigations, se révéler très proche des *Mimonthophagus*, voire en faire partie.

Remerciements. — Nous sommes redevables à François Génier des photos des habitus, des têtes des espèces du groupe *vinctus*, de l'édéage d'*O. giuseppecarpanetoi*, ainsi que de la carte de répartition.

Nous remercions Giuseppe Carpaneto qui nous a confié un important matériel dont il a bien voulu nous abandonner une partie.

Nous remercions également Alain Drumont (IRSNB), Julio Ferrer (NHRS), Virgile Marengo (MHNL), Olivier Montreuil et Antoine Mantilleri (MNHN), Abdul Aziz Niang (IFAN), Roberto Poggi (MSNG), Maxwell Barclay (BMNH), Joachim Willers (MNHU), C. Scholtz et Ch. Deschodt (UP) et enfin nos amis de l'association *Catharsius* : Enrico Barbero, Tristao Branco, Yves Cambefort, François Génier, Jean-François Josso, Olivier Montreuil, Claudia Palestrini, Philippe Walter, ainsi qu'Alain Coache, correspondant de *Catharsius* au Sénégal, pour leur aide et le prêt de leur matériel.

Cet article a été revu par Claudia Palestrini et François Génier.

Fig. 18. Sclérites accessoires (AcS) des groupes d'*Onthophagus* étudiés (la miniature dans le cercle bleu montre la position de l'édage lorsque les figures ont été réalisées). a.– *O. vinctus* ; b.– *O. cornifrons* ; c.– *O. transcaspicus* ; d.– *O. tragus*.

Fig. 19. Arbres phylogénétiques : a.– Arbre le plus court pour le groupe *vinctus* et les sous-genres voisins. Les cercles noirs indiquent les synapomorphies non homoplasiques, les branches colorées la catégorie taxonomique des espèces ; b.– Même topologie, avec les valeurs confirmées dans Bremer.

TRAVAUX CITES

- ALLUAUD, C., 1900. – Histoire naturelle des Coléoptères. Liste des insectes Coléoptères de la région malgache. In : Grandidier A. *Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar*. Imprimerie Nationale, Paris. 21 (1), 1^{ère} partie (texte) : 1-509.
- BALTHASAR V., 1941. – Gli Scarabeidi Coprofagi e Trogini dell’Africa Orient. Ital. del Museo di Milano. (64. contributo alla conoscenza degli Scarabeidi). *Atti della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano*, **80** (2) : 103-154.
- BALTHASAR, V., 1963. – Eine neue Gattung und neue Arten der Fam.Scarabaeidae. (114. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeidae). *Revue de Zoologie et de Botanique africaines, Bruxelles*, **68** (1-2) : 86-98.
- BALTHASAR, V., 1967. – The Scientific Results of the Hungarian Soil Expedition to the Brazzaville-Congo, 22. Scarabaeinae und Coprinae (131. Beitrag zur Kenntnis des Scarabaeoidea). *Opuscula Zoologica Budapest*, **7** (2) : 47-73.
- BALTHASAR, V., 1969. – Contribution à la connaissance de la faune entomologique de la Côte d’Ivoire (J. Decelle, 1961-1964). 32. Coleoptera Scarabaeidae et Aphodiidae. *Annales du Musée Royal de l’Afrique Centrale*, **175** : 59-73.
- BALTHASAR, V., 1972. – Coleoptera aus Nordostafrika. Scarabaeoidea : Scarabaeidae und Aphodiidae (135. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeoidea). *Notulae Entomologicae*, **52** : 18-32.
- BARAUD, J., 1985. – *Coléoptères Scarabaeoidea, Faune du nord de l’Afrique, du Maroc au Sinaï*. Encyclopédie Entomologique, 46. Éd. Lechevalier, Paris : 652 pp.
- BARBERO, E., BORGHESIO, L., DELLACASA, G. et DELLACASA, M., 1998. – Contribution to the knowledge of Scarabaeidae and Aphodiidae from southern Ethiopia. *Bollettino della Società entomologica italiana*, **130** (3) : 233-254.
- BERNON, G., 1981. – *Species abundance and diversity of the coleoptera component of a South African cow dung community, and associated insect predators*. Ph. D ; thesis. Bowlings Green Univ., U.S.A. II-X : 1-173.
- BOHEMAN, C.H., 1860. – Coleoptera caffrariae, annis 1838-1845, a J.A.Wahlberg collecta. *Öfvers. Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Förh. Handlingar*, **17** : 107-114.
- BOTES, A., Mc GEOCH, M.A. et Van RENSBURG, B.J., 2006. – Elephant- and human-induced changes to dung beetle assemblages in the Maputaland Centre of Endemism. *Biological Conservation*, **130** (4) : 573-583.
- BOUCOMONT A., 1925 – Scarabaeidae. Coprophaga in : *Angola et Rodhesia (1912-1914). Mission Rohan-Chabot, sous les auspices du Ministère de l’Instruction Publique et de la Société de Géographie. T. IV - Histoire Naturelle, Fasc. 2. Insectes (Coléoptères et Hyménoptères) - Arachnides – Mollusques.- Fougères*. Paris : 115-136.
- BOUCOMONT A., 1933 – Contribution à l’étude de la faune du Mozambique. Voyage de M. P. Lesne (1928-1929). 14^e note. Coléoptères, Scarabaeini. *Memórias e Estudos do Museu Zoologico da Universidade de Coimbra*, série 1, **73** : 1-27.
- BRAACK, L.E.O., 1986. – Arthropods associated with carcasses in the northern Kruger National Park. *South African Journal of Wildlife research*, **16** : 91-98.
- BURGEON, L., 1937. – Liste des coléoptères récoltés au cours de la mission belge au Ruwenzori. *Mémoires de l’Institut Royal Colonial Belge*, **6** (1) : 1-22.
- CAMBEFORT, Y., 1983. – Les Coléoptères Scarabaeidae s. str. de Lamto (Côte d’Ivoire) : structure des peuplements et rôle dans l’écosystème. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.)* [1982], **18** (4) : 433-459.
- CAMBEFORT, Y., 1984.– *Etude écologique des coléoptères scarabéides de Côte d’Ivoire. Travaux des Chercheurs de la station de Lamto*, 3. Publ. Ecole Normale Supérieure, Paris : 294pp. + 12.

- CAMBEFORT, Y., 1991. – Dung beetles in tropical savannas. *In* : Hanski, I. & Y. Cambefort, *Dung Beetle Ecology*. Princeton University Press : 156-178.
- CARPANETO, G.M. et PIATELLA, E., 1990. – Analisi zoogeografica preliminare dei coleotteri scarabeidi della Somalia. *Biogeografia* [1988], **14** : 267-292.
- DAVIS, A.L.V., 1994. – Associations of afrotropical coleoptera with dung and decaying matter : implications for selection of fly-control agents for Australia. *Journal of Natural History*, **28** : 383-399.
- DAVIS, A.L.V., 1996a. – Habitat associations in a South African, summer rainfall, dung beetle community. *Pedobiologia*, **40** : 260-280.
- DAVIS, A.L.V., 1996b. – Diel and seasonal community dynamics in an assemblage of coprophagous, Afrotropical, dung beetles. *Journal of African Zoology*, **110** (4) : 291-308.
- DAVIS, A.L.V., 1996c. – Community organisation of dung beetles : differences in body size and functional group structure between habitats. *African Journal of Ecology*, **34** : 258-275.
- DAVIS, A.L.V., 1997. – Climatic and biogeographical associations of southern African dung beetles. *African Journal of Ecology*, **35** : 10-38.
- DAVIS, A.L.V. et PHILIPS, T.K., 2009. – Regional fragmentation of rain forest in West Africa and its effect on local dung beetle assemblage structure. *Biotropica*, **41** : 215-220.
- DAVIS, A.L.V., SCHOLTZ, C. et DESCHODT, C., 2005. – A dung beetle survey of selected Gauteng nature reserves : implications for conservation of the provincial scarabaeine fauna. *African Entomology*, **13** (1) : 1-16.
- DAVIS, A.L.V., SCHOLTZ, C. et DESCHODT, C., 2008. – Multi-scale determinants of dung beetle assemblage structure across abiotic gradients of the Kalahari–Nama Karoo ecotone, South Africa. *Journal of Biogeography*, **35** (8) : 1465-1480.
- DAVIS, A.L.V., Van AARDE, R.J., SCHOLTZ, C.H. et DELPORT, J.H., 2002. – Increasing representation of localized dung beetles across a chronosequence of regenerating vegetation and natural dune forest in South Africa. *Global Ecology & Biogeography*, **11** : 191-209.
- DAVIS, A.L.V., Van AARDE, R.J., SCHOLTZ, C.H. et DELPORT, J.H., 2003. – Convergence Between Dung Beetle Assemblages of a Post-Mining Vegetational Chronosequence and Unmined Dune Forest. *Restoration Ecology*, **11** (1) : 29–42.
- DAVIS, A.L.V., SCHOLTZ, C.H. et SWEMMER, A.M., 2011. – Effects of land usage on dung beetle assemblage structure : Kruger National Park versus adjacent farmland in South Africa *Journal of Insect Conservation* : 1-13.
- DOUBE, B.M., 1983. – The Habitat Preference of Some Bovine Dung Beetles in Hluhluwe Game Reserve, South-Africa. *Bulletin of Entomological Research*, **73** (3) : 357-371.
- DOUBE, B.M., 1990. – A functional classification for analysis of the structure of dung beetle assemblages. *Ecological Entomology*, **15** : 371-383.
- DOUBE, B.M., 1991. – Dung beetles of Southern Africa. *In* : Hanski, I. & Y. Cambefort, *Dung Beetle Ecology*. Princeton University Press : 133-155, tab. B8.
- DU TOIT, G.A., SCHOLTZ, C.H. et HYMAN, W.B., 2009. – Prevalence of the dog nematode *Spirocerca lupi* in populations of its intermediate dung beetle host in the Tshwane (Pretoria) Metropole, South Africa. *Onderstepoort Journal of Veterinary Research* [2008], **75** : 315-321.
- EMMS, C. et BARNETT, L.K., 2006. – Gambian Biodiversity : A Provisional Checklist of all Species Recorded within The Gambia, West Africa. *Darwin Initiative project in The Gambia* : 1-126.

- ENDRÖDI, S., 1971. – The Scientific Results of the Hungarian Zoological Expeditions to Tanganyika. 16. Coleoptera : Lamellicornia (partim). *Folia Entomologica Hungarica*, **24** (26) : 289-311.
- ENDRÖDI, S., 1973. – Entomological Explorations in Ghana by Dr. S. Endrödi-Younga, 14 Lamellicornia I. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **65** : 195-229.
- ENDRÖDI, S., 1976. Lamellicornia (Coleoptera) aus Ghana, II. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **68** : 155-164.
- ENDRÖDY-YOUNGA S., 1982. – An annotated checklist of dung-associated beetles of the Savanna Ecosystem Project study area, Nylsvley. *South African national scientific Programmes Report*, **59** : 1-31.
- ERICHSON, W.F., 1843. – Beitrag zur Insecten-Fauna von Angola, in besonderer Beziehung zur geographischen Verbreitung der Insecten in Africa. *Archiv für Naturgeschichte*, **9** (1) : 199-267.
- FÅHRAEUS, O.I., 1857. – In : Boheman C.H., *Insecta Caffrariae. II. Coleoptera (Scarabaeides)*. Officina Norstedtiana, Holmiae. 1-395.
- FAIRMAIRE, L., 1887. – Coléoptères des voyages de M. G. Revoil chez les Somalis et dans l'intérieur de Zanguebar. *Annales de la Société entomologique de France*, **7** (6) : 69-186, pls. 1,2,3.
- FERREIRA, M.C., 1958. – Coleoptera (Scarabaeidae) : Coprinae. In : *South African Animal Life : Results of the Lund University Expedition in 1950-1951*. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 5 : 479-516.
- FERREIRA, M.C., 1962. – Contribuição para o conhecimento dos Escarabideos de Angola. *Companhia de Diamantes de Angola. Serviços culturais*, **54** : 121-190.
- FERREIRA, M.C., 1963a. – Catalogo dos Coleópteros de Moçambique. *Revista de Entomologia de Moçambique*, **6** (1-2) : 1-1008.
- FERREIRA, M.C., 1963b. – Contribuição para o conhecimento dos Escarabidos africanos. *Novos Taxa entomológicos*, **30** : 3-39.
- FERREIRA, M.C., 1965. – Catalogo dos Coleópteros de Angola. *Revista de Entomologia de Moçambique*, **8** (2) : 417-1317.
- FERREIRA, M.C., 1967a. – Scarabaeidae from the Kruger National Park - I. *Koedoe*, **10** : 111-117.
- FERREIRA, M.C., 1967b. – 2. Contribuição para o conhecimento dos Escarabideos de Angola. *Novos Taxa entomológicos*, **50** : 3-13.
- FERREIRA, M.C., 1967c. – Os escarabideos de Mocambique I *Revista de Entomologia de Moçambique*, **10** (1-2) : 5-778.
- FERREIRA, M.C., 1972. – Os Escarabideos de Africa (sul do Sáara). *Revista de Entomologia de Moçambique* [1968-1969], **11** : 1-1088, 288 pl., 44 annexes.
- FREY, G., 1957. – Über einige Onthophagen des Musée Royal du Congo Belge in Tervueren. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, **55** (1-2) : 132-140.
- FREY, G., 1958. – Onthophagini. In : *Exploration du Parc National de l'Upemba, mission G.F. de Witte*, Bruxelles, **54** (2) : 69-90.
- FREY, G., 1961. – Exploration du Parc National de la Garamba, Mission H. de Saeger. Onthophagini. *Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Rwanda. Mission H. De Saeger (1949-1952)*, **21** (4) : 69-98.
- FREY, G., 1962. – Le Parc National du Niokolo-Koba, XXIII. Coleoptera Scarabaeidae : Coprinae Onthophagini. *Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire* [1961], **62** : 227-229.
- FREY, G. et VILLIERS, A., 1971. – Contribution à l'étude biologique du Sénégal septentrional, X. Coléoptères Trogidae, Geotrupidae et Scarabaeidae Onthophagini. *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, **33A** (1) : 137-144.

- GERSTAECKER, C.E., 1873. – *Die gliedenthier-Fauna des Sansibar-Gebietes. Nach dem von Dr. Kersten während der v. d. Decken'schen Ost-Afrikanischen Expedition im Jahre 1862 und von C. Cooke auf der Insel Sansibar im Jahre 1864 gesammelten Material.* C. F. Winter, Leipzig. I-VIII, 1-542, 18 pl.
- GESTRO, R., 1895. – Esplorazione del Giuba e dei suoi affluenti compiuta dal cap.V. Bottego durante gli anni 1892-93 sotto gli auspicii della Società geografica Italiana. Risultati zoologici. XVI. Coleotteri. *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova*, **15** : 247-254, 309-341.
- GOLOBOFF, P., FARRIS, J. et NIXON, K., 2003. – TNT, a free program for phylogenetic analysis. *Cladistics*, **24** : 774-786.
- GOMES ALVES, M.-L., 1944. – Contribuições para o estudo dos *Onthophagus* de Angola e Moçambique. *Memorias e Estudos do Museu Zoologico da Universidade de Coimbra*, **157** : 1-20.
- GORDON, R.D. et BARBERO, E., 2008. – Dung beetles of the Mpala Research Centre and environs, Laikipia district, Kenya. *Journal of East African Natural History*, **97** (2) : 135-164.
- HAROLD, E., 1871. – Diagnosen neuer Coprophagen. *Coleopterologische Hefte*, **7** (3) : 112.
- HOLTER, P., SOMMER, C. et GRÖNVOLD, J., 1993. – Attractiveness of dung from ivermectin-treated cattle to Danish and afrotropical scarabaeid dung beetles. *Veterinary Parasitology*, **48** (1-4) : 159-169.
- HOLTER, P., SOMMER, C., GRÖNVOLD, J. et MADSEN, M., 1993. – Effects of ivermectin treatment on the attraction of dung beetles (Coleoptera : Scarabaeidae and Hydrophilidae) to cow pats. *Bulletin of Entomological Research*, **83** (1) : 53-58.
- JACOBS, C.T., SCHOLTZ, C.H., ECOBAR, F. et DAVIS, A.L.V., 2010. – How might intensification of farming influence dung beetle diversity in Maputo Special Reserve (Mozambique) ? *Journal of Insect Conservation*, **14** (4) : 389-399.
- JANKIELSOHN, A., SCHOLTZ, C.H. et LOUW, S.V.D.M., 2001. – Effect of habitat transformation on dung beetle assemblages : A comparison between a South African nature reserve and neighboring farms. *Environmental Entomology*, **30** (3) : 474-483.
- JANSSENS, A., 1952. – Exploration hydrobiologique du Lac Tanganika (1946-1947). Résultats scientifiques. Coleoptera Lamellicornia. *Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique*, **3** (3) : 29-37.
- KABAKOV, O.N., 2006. – *Scarab beetles of the subfam. Scarabaeinae of Russia and adjacent territories.* (Plastinchatousye zhuki podsemeistva Scarabaeinae fauny Rossii i sopredel'nykh stran). Tovarishestvo Nauchnykh Izdaniy KMK, Moskva. 1-374, 2 pl.
- KOLBE, H.J., 1887. – Beiträge zur Zoogeographie Westafrikas nebst einem Bericht über die während der Loango-Expedition von Herrn Dr. Falkenstein bei Chinchoxo gesammelten Coleoptera. VIII. Coleoptera von Chinchoxo. Lamellicornia. *Nova Acta der Kaiserlich Leopoldinisch-Carolinische Deutsche Akademie der Naturforscher*, **50** (3) : 244-249.
- KOLBE, H.J., 1897. – Käfer und Netzflüger Ost-Afrikas. In : Moebius K. *Deutsch Ostafrika. Wissenschaftliche Forschungsergebnisse über Land und Leute unseres ostafrikanischen Schutzgebietes und der Angrenzenden Länder.* Band IV. Die Thierwelt Ost-Afrikas und der Nachbargebiete. Wirbellose Thiere, Coleopteren. Dietrich Reimer. Berlin. 4 : 1-367, 4 pl.
- KOLBE, H.J., 1905. – Über die Lebensweise und die geographische Verbreitung der coprophagen Lamellicornier. *Zoologischen Jahrbüchern, Suppl.* **8** : 475-593.
- KRAJCIK, M., 2006. – Checklist of Scarabaeoidea of the world. Scarabaeinae. *Animma-x*, (supplement 3) : 1-189.
- MADDISON, W. P. et MADDISON, D. R., 2009. – Mesquite : a modular system for evolutionary analysis. Version 2.7. <<http://mesquiteproject.org>> Accès août 2009.

- MC GEOCH, M.A., Van RENSBURG, B.J. et BOTES, A., 2002. – The verification and application of bioindicators : a case study of dung beetles in a savanna ecosystem. *Journal of Applied Ecology*, **39** (4) : 661-672.
- MORETTO, P., 2010. – Les Scarabéides coprophages de Bayanga en République Centrafricaine. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **115** (4) : 455-477.
- MORETTO, P. et BORDAT, P., 2007. – Les scarabéides coprophages du Parc National du Niokolo-Koba au Sénégal. *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)* [2006], **23** (2) : 115-145.
- MÜLLER, G., 1940. – *Missione Biologica nel Paese dei Borana. Raccolte Zoologiche. Vol. II, pt. I. Coleoptera, Cicindelidae, Carabidae, Paussidae, Ditiscidae, Gyrinidae, Hydrophilidae, Silphidae, Histeridae, Cerambycidae, Brentidae, Scarabaeidae*. Reale Accademia d'Italia [1939] : 5-150.
- NATIONAL GEOGRAPHIC, 2001. – “Terrestrial ecoregions of the world”. <<http://www.worldwildlife.org/science/wildfinder/>>. Accès décembre 2011.
- NIELSEN, S.T., 2007. – Deforestation and biodiversity : effects of bushland cultivation on dung beetles in semi-arid Tanzania. *Biodiversity Conservation*, **16** : 2753-2769.
- NIXON, K. C., 2002. – WinClada ver. 1.00.08. Published by the author, Ithaca, NY. <<http://www.cladistics.com/aboutWinc.htm>>
- OLIVEIRA, M.P. d', 1881. – Etudes sur les insectes d'Angola qui se trouvent au muséum national de Lisbonne. *Jornal de Sciencias Mathematicas, Physicas, e Naturaes. Lisboa*, **9** : 40-52.
- ORBIGNY, H. d', 1898. – Description d'espèces nouvelles d'Onthophagides de Mésopotamie et d'Arabie. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **8** : 177-180.
- ORBIGNY, H. d', 1900. – Synopsis des Onthophagides paléarctique. *L'Abeille*, **29** : 117-254.
- ORBIGNY, H. d', 1902. – Mémoire sur les Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, **71** : 1-324.
- ORBIGNY, H. d', 1904 – Onthophagides africains de la collection du Musée Civique de Gênes. *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova*, **41** : 253-331.
- ORBIGNY, H. d', 1905a. Onthophagides provenant du voyage de M. Alluaud dans l'Afrique orientale et descriptions d'autres espèces africaines nouvelles. *Annales de la Société entomologique de France*, **74** (3-4) : 381-536.
- ORBIGNY, H. d', 1905b. – Onthophagides provenant du voyage de M. L. Fea dans l'Afrique occidentale. *Annali del Museo civico di Storia Naturale "Giacomo Doria" di Genova*, **41** : 417-448.
- ORBIGNY, H. d', 1911. – Mission Niger-Tchad dirigée par le capitaine Tilho. Collections recueillies par M. le Dr. Gaillard : Coléoptères Onthophagides. *Bulletin du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris*, **1** : 17-21.
- ORBIGNY, H. d', 1913. – *Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel en Afrique Orientale (1911-1912). Résultats Scientifiques. Insectes Coléoptères II. Scarabaeidae Onthophagini*. A. Schulz, Paris : 1-123.
- ORBIGNY, H. d', 1913. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, **82** : 742.
- ORBIGNY, H. d', 1915. – Supplément au Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, **84** : 375-401.
- PAULIAN, R., 1937. – Contribution à l'étude de la Faune Entomologique de l'Angola, Mission Scientifique Suisse en Angola, Coléoptères Lamellicornes Laparosticti. *Memorias e Estudos do Museu Zoologico da Universidade de Coimbra*, **1** (105) : 1-41.
- PAULIAN, R. et CAMBEFORT, Y. 1982. – Recherches scientifiques dans les Parcs nationaux du Sénégal. XI. Coléoptères lamellicornes coprophages du Parc National du Niokolo-Koba. *Mémoires de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, **92** : 159-163.

- PÉRINGUEY, L., 1902. – Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. *Transactions of the South African Philosophical Society*, **12** : 1-920, 12 pl.
- POMFRET, J.C. et KNELL, R.J., 2008. – Crowding, sex ratio and horn evolution in a South African beetle community. *Proceedings of the Royal Society B*, **275** : 315-321.
- ROUGON, D., 1987. – *Coléoptères coprophiles en zone sahélienne : Étude biocénotique, comportement nidificateur, intervention dans le recyclage de la matière organique du sol*. Thèse de Doctorat, Université d'Orléans, France. 325 pp.
- ROUGON, D. et ROUGON, C., 1991. – Dung beetles of the Sahel Region. In : Hanski, I. & Y. Cambefort, *Dung Beetle Ecology*. Princeton University Press : 230-241, Table B13
- SCHEUERN, J., 1995. – Taxonomie, Sexualdimorphismus und Neuebeschreibungen orientalischer *Onthophagus*-Arten unter besonder Berücksichtigung des Subgenus *Colobonthophagus* Balthasar 1935. *Entomologia Basiliensia*, **18** : 413-453.
- STEENKAMP, H.E. et CHOWN, S.L., 1996. – Influence of dense stands of an exotic tree, *Prosopis glandulosa* Benson, on a savanna dung beetle assemblage in Southern Africa. *Biological Conservation*, **78** : 305-311.
- TSHIKAE, B.P., DAVIS, A.L.V. et SCHOLTZ, C.H., 2008. – Trophic associations of a dung beetle assemblage in a woodland savanna of Botswana. *Environmental Entomology* **37** : 431-441.
- TARASOV, S.I. et SOLODOVNIKOV, A.Y., 2011. – Reliable morphological markers to classify mega-diversity : integral phylogenetic study reveals importance of the endophallic sclerites for the Onthophagini dung beetles systematics *Cladistics*, **27** : 1-39.
- Van RENSBURG, B.J., MC GEOCH, M.A., CHOWN, S.L. et Van JAARVELD, A.S., 1999. – Conservation of heterogeneity among dung beetles in the Maputaland Centre of Endemism, South Africa. *Biological Conservation*, **88** : 145-153.
- VILLIERS, A., 1950. – Contribution à l'étude de l'Aïr. Coléoptères Scarabaeoidea. *Mémoires de l'Institut Français d'Afrique Noire*, **10** : 228-230.
- WALLENGREN, H.D.J., 1881. – Coleoptera Transvaaliensia. Bidrag till kännedom om Transvaal-Landets i.S.Afrika coleopter-fauna. *Entomologische Tidschrift*, **2** : 9-22.
- WALTER, P., 1993. – Données sur un peuplement urbain de Scarabaeidae coprophages : exemple d'une mégalopole africaine, Kinshasa. *Bulletin de la Société zoologique de France*, **118** (2) : 135-139.
- WALTER, P. et CAMBEFORT, Y., 1980. – Scarabaeinae du Plateau Bateke zaïrois. *Nouvelle Revue d'Entomologie*, **10** (1) : 63-78.
- WESSELS, K.J., Van JAARVELD, A.S., GRIMBEEK, J.D. et Van DER LINDE, M.J., 1998. – An evaluation of the gradsect biological survey method. *Biodiversity and Conservation*, **7** (8) : 1093-1121.
- ZUNINO, M., 1975. – Revisione delle specie paleartiche del sottogenere *Onthophagus* (*sensu stricto*) I tipi di H. D'Orbigny, A. Raffray e A. Boucomont nel Muséum National d'Histoire Naturelle di Parigi. *Bollettino del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*, **7** : 151-194.
- ZUNINO, M., 1978. – L'armature genitale negli Onthophagini : tecniche di preparazione e criteri di studio. *L'Informatore del Giovane Entomologo. Supplemento al Bollettino della Società Entomologica Italiana* **10**. 90 : 1-6.
- ZUNINO, M., 1979. – Gruppi artificiali e gruppi naturali negli *Onthophagus*. *Bollettino del Museo di Zoologia dell'Università di Torino*, **1** : 1-18.